

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ARHEOLOGIJU

MARKO DJORDJEVIĆ

Arheologija piva

Diplomsko delo

Ljubljana, 2024

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ARHEOLOGIJU

MARKO DJORDJEVIĆ

Arheologija piva

Diplomsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Univerzitetni študijski program prve
stopnje: Arheologija

Ljubljana, 2024

Zahvala

Zahvaljujem se spoštovanemu ddr. Andreju Pleterskemu, ki mi je predlagal raziskovanje preteklosti piva ter mentorju izr. prof. dr. Dimitriju Mlekužu Vrhovniku za vso pomoč in usmerjanja med nastajanjem diplomskega dela.

Zahvaljujem se Mariji Šauperl za lekturo in jezikovne popravke.

Najlepša hvala Simoni Vončina in Maši Čas Zajc za podporo pri terenskem raziskovalnem delu na Koroškem.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste mi omogočili študijsko bivanje, odraščanje in zorenje – Maja in družina Žerovnik, Tomo Križnar in Bojana Križnar-Pivk, predvsem pa EKIPI v Dravljah, kjer je raziskovanje začelo dobivati svojo pisno obliko.

Zahvaljujem se pokojnemu, dragemu Dariu, ki me je s svojim pisanjem našel že kot otroka in mi s tem pomagal graditi lastno svobodnjaštvo. Iz večnosti v večnost!

V istem dahu prav posebna zahvala Darji Vrani, ki mi je v baznem taboru omogočila, da se je nahrbtnik naposled dodobra izpraznil in dobil svojo končno pisno obliko. Hvala Darja!

Najlepša hvala celotni družini za vso podporo, vsem prijateljem in dobrim ljudem, ki so me ves čas podpirali in sodelovali pri pivovarskih poskusih.

Hvala vsem, ki ste verjeli vame!

Na koncu naj namenim še globok poklon vsem prednamcem, ki so nam sedanjikom omogočili, da lahko na njihovih ramenih odstiramo drobce človeškega delovanja skozi čas in prostor.

Hvala.

Izvleček

Arheologija piva

Diplomsko delo skuša nuditi vpogled v preteklost piva in pivovarstva s pomočjo nekaterih orodij, ki jih nudi arheologija. Zanimanja o pivu je dandanašnji vse več, manjka pa predvsem znanje o pivovarskem tehničnem ozadju. Zato sem se v teoretičnem delu najprej osredotočil na tehnično definicijo piva. Nato skušam s predstavitvijo šestih načinov pivovarjenja podati vpogled v raznovrstnost izdelovanja piva skozi čas. S tem poskušam predstaviti možnost preučevanja ostankov različnih načinov proizvodnje piva, kot orodje za boljše razumevanje pivovarstva skozi čas in prostor. V naslednjem poglavju podajam precej splošen pregled sledov piva in pivovarstva v arheoloških kontekstih. Pri tem sem se osredotočil na analize mikrofosilnih ostankov piva in pivovarstva, ker so trenutno za to temo še najbolj izpovedne. Te analize postajajo vse bolj podrobne in se osredotočajo na različne vrste preostankov, ki jih za seboj pušča pivovarstvo. V nalogi so omenjeni: pivski kamen, histološke spremembe v posameznih celicah v žitnem sladu ter kratek opis metodologije prepoznavanja starodavnega pivovarjenja skozi analizo škroba. Sledi kratek pregled nekaj izbranih arheoloških najdišč po svetu, ki so povezana s starodavnim pivovarstvom (jama Raqefet v Izraelu, Qiaotou na Kitajskem in Hierakonpolis v Egiptu).

Nato sem podal teoretično razpravo o vlogi piva skozi čas, podkrepljeno s primeri etnografskih analogij in raziskav o sedanjem predindustrijskem pivovarstvu po svetu. Na koncu poglavja sem dodal nekaj stavkov o »tradicionalnem pogledu« na fermentacijo. Za zadnji del diplomske naloge sem opisal arheologijo poskusov – lastni poskusi s predindustrijskim pivovarstvom na primeru poskusov interpretacij koroškega koritnjaka/steinbier. To predindustrijsko pivo, ki se je do vsaj polovice 20. stoletja ohranilo na Koroškem, je predstavljalo pomemben del mojih terenskih in teoretičnih raziskovanj o preteklosti pivovarstva v zadnjih petnajstih letih. S pomočjo raziskovanja in poustvarjanja le-tega sem najbolj spoznaval, kaj pomeni skupnostno, lahko bi se reklo tudi obredno izdelovanje in uživanje piva.

Ključne besede: predindustrijsko pivovarstvo, mikrofosilni ostanki, vloga piva skozi čas, koritnjak, arheologija poskusov

Abstract

Archaeology of beer

The thesis seeks to provide an insight into the past of beer and brewing with the help of some of the tools offered by archaeology. Interest in beer is growing these days, so in the theoretical part I first focused on the technical definition of beer. Then, by presenting six brewing methods, I try to give an insight into the diversity of beer production over time. With this, I try to present the possibility of analyzing the remains of different ways of beer production, as a tool for a better understanding of brewing through time and space. In the next chapter, I give a fairly general overview of traces of beer and brewing in archaeological contexts. In doing so, I focused on analyses of the microfossil remains of beer and brewing, because they are currently the most revealing for this topic. These analyses are increasingly detailed and focus on the different types of residues left behind by brewing: brewer's stone, histological changes in individual cells in grain malt, and a brief description of the methodology for identifying ancient brewing through starch analysis. The following is a brief overview of a few selected archaeological sites around the world that are associated with ancient brewing (Raqefet Cave in Israel, Qiaotou in China, and Hierakonpolis in Egypt).

I then gave a theoretical discussion on the role of beer over time, supported by examples of ethnographic analogies and research on current pre-industrial brewing around the world, as well as a few sentences on the "traditional view" on fermentation. At the end of my thesis, I described the archaeology of experiments – my own experiments with pre-industrial brewing on the example of the Carinthian stone beer. This pre-industrial beer, which was preserved in Carinthia at least until the middle of the 20th century, was an important part of my research into the past of brewing. Through the making of it, I learned more about what it means to be part of a communal, you could even say a ritual brewing and drinking process.

Keywords: pre-industrial brewing, microfossil remains, role of beer through time, stone beer, archaeology of experiments

Kazalo vsebine

1	UVOD	1
2	PROBLEMATIKA ARHEOLOGIJE PIVA	4
3	DEFINICIJA PIVA	6
3.1	Različni načini pivovarjenja lahko za seboj puščajo različne sledi.....	7
3.2	Metoda 1 – varjenje s slino.....	8
3.3	Metoda 2 – varjenje s sladom	10
3.4	Metoda 3 - varjenje s pomočjo (amilolitskih) encimov na glivah	13
3.5	Metoda 4 – Varjenje s pomočjo (amilolitskih) encimov rastlin	16
3.6	Metoda 5 – Varjenje s prisilnim zorenjem škrobnatih sadežev in gomoljev	17
3.7	Metoda 6 – Varjenje v kislem okolju (mediju).....	18
4	SLEDOVI PIVA IN PIVOVARSTVA V ARHEOLOŠKIH KONTEKSTIH.....	19
4.1	Analiza mikrofosilnih ostankov piva in pivovarstva v arheoloških kontekstih.....	19
4.2	Predstavitev nekaj najdišč, povezanih z starodavnim pivovarstvom.....	22
4.2.1	Jama Raqefet, Izrael	22
4.2.2	Qiaotou, jugovzhodna Kitajska	24
4.2.3	Hierakonpolis.....	29
5	VLOGA PIVA SKOZI ČAS.....	33
5.1	Etnografske analogije in raziskave	35
5.2	O fermentaciji	42
6	ARHEOLOGIJA POSKUSOV	43
6.1	Koritnjak – Steinbier.....	43
6.1.1	Poskusi z varjenjem.....	48
6.2	Slovarček izrazov, ki se pojavljajo v pivovarstvu in v biologiji rastlin	54
7	ZAKLJUČEK.....	58
8	LITERATURA IN VIRI	60
8.1	Seznam literature	60
8.2	Seznam virov	65

Kazalo shem

Shema 1: Splošna tehnična shema piva	7
Shema 2: Varjenje s slino	9
Shema 3: Varjenje s slino (chicha)	10
Shema 4: Varjenje s sladom	12
Shema 5: Mikrofosilni ostanki, povezani z varjenjem piva	14
Shema 6: Varjenje s pomočjo encimov gliv	15
Shema 7: Varjenje piva s pomočjo encimov rastlin	16
Shema 8: Varjenje piva s prisilnim zorenjem škrobnatih sadežev in gomoljev	17
Shema 9: Varjenje v kislem okolju/mediju	18

Kazalo slik

Slika 1: Zogleneli preostanki divjih trav in stročnic iz srednjega paleolitika, jama Shanidar.....	19
Slika 2: Prikaz žitnih celičnih sten pod elektronskim mikroskopom. a) in b) Običajna zrna pšenice c) in d) Spremembe (stanjšanje alevrona) v celičnih stenah šest dni po kalitvi zrna	21
Slika 3: (A) Lokacija jame Raqefet in preostala natufijska najdišča v bližini. (B) Fotografije analiziranih in izrezanih možnarjev (BM1,2) in pozicija BM3 v jamskih tleh. Merila, ki so postavljena poleg možnarjev, so dolga 20 cm. (C) Funkcionalna rekonstrukcija možnarjev na eni strani kot shrambene posode in kot potencialna posoda za varjenje in tolčenje	23
Slika 4: Posnetki škrobnih zrn iz jame Raqefet (levo) v primerjavi z zrnici iz eksperimentalnega varjenja piva (desno).....	23
Slika 5: Arheološki podatki o najdišču Qiaotou; (a) Položaj najdišča (b) Časovnica udomačevanja riža v spodnji dolini reke Yangtze (c) Kalibrirane datacije oglja iz najdišča	24
Slika 6: Arheološke podrobnosti privzdignjenega platoja na najdišču Qiaotou; (a) Človeški pokopi (b) Položaj človeških pokopov in pridano pivsko posodje (c in d) Lončeno posodje primerno za strežbo hrane in pijače (E) Ptičja perspektiva pogleda na plato (f) Jama 98, ki je vsebovala 50 celih posod (g) Stojke na vzhodni strani platoja (h in i) Stojke s kamnitimi temelji (j) Pogled na jarek (levo) in plato (desno).	26
Slika 7: Tipi lončenine iz najdišča Qiaotou (a in b) Vaza hu z dolgim vratom (c) Skleda (d) Kozarec (e) Izbor poslikav lončenine iz Qiatou-ja	27

Slika 8:	(a) Primerjava številčnosti analiziranih mikrofosilnih ostankov s kontrolnimi vzorci (b) Povzetek številčnosti mikrofosilnih ostankov iz Qiaotouja	28
Slika 9:	a) Karta s prikazom lege Hierakonpolisa b) Satelitski posnetek dela najdišča c) Karta s prikazom rezultatov izkopavanj od 1897 – 1986 v Hierakonpolisu	30
Slika 10:	Ostanki pivovarskih cistern (ogromnih »amfor«) z debelim podnožjem in ognjiščem	31
Slika 11:	Skupek zoglenelih pivovarskih preostankov iz Hierakonpolisa. Spodnji del slike prikazuje značilne histološke spremembe celične stene v slajenem zrnu pod elektronskim mikroskopom	31
Slika 12:	Risarska rekonstrukcija pivovarne na odprtem v Hierakonpolisu	32
Slika 13:	Proces izdelovanja piva parakari iz kasave. Pri tej fazi sočasno potekata tako saharifikacija kot fermentacija (metoda varjenja 3). Da bi se glive s svojimi encimi, s pomočjo katerih potekata ta dva procesa, enakomerno razširile po celotni škrobni masi iz kasave, jih za nekaj dni zaprejo v pripravljeno »posteljo« iz bananinih listov. Na sliki je proces odpiranja te »postelje«	37
Slika 14:	Položaj različnih prostorov za proizvodnjo piva v vaseh ljudstva Bedik, jugovzhodni Senegal	38
Slika 15:	Obrednega uživanja piva so deležni vsi, tako starešine kot otroci. Skupnost Muzey, Čad	38
Slika 16:	Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 1 – priprava sladur	40
Slika 17:	Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 2 – varjenje piva	41
Slika 18:	Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 3 – fermentacija piva.....	42
Slika 19:	Debela žgana plast s pordelimi uporabljenimi pivovarski kamni iz Ranheima, Norveška	44
Slika 20:	Leseno korito iz izdobljene jerebice za spiranje drozge, imenovano <i>kuurna</i> iz Finske, z iztesano letnico 1844	45
Slika 21:	Pivo, zvarjeno v poustvarjenem kamnitem koritu z razbeljenimi kamni, ki so vidni v ospredju. Bressay, Shetlandski otoki	46
Slika 22:	Razširjenost uporabe brina v pivu v pisnih virih ali v izročilu, ki je ponekod samo še ustno, ponekod pa še živo. Različne barve krogov ponazarjajo različne načine uporabe brina pri varjenju s sladom. Potrebno je poudariti, da so pivo po izročilu marsikje na karti, ponekod pa še danes, varili z razbeljenimi kamni	47
Slika 23:	Brinov preplet, zvezan na približno 2 m dolgo palico, ki služi kot čep za pivovarski škaf, v katerem varijo pivo z razbeljenimi kamni. Brin služi kot filter in začimba za	

pivo, mojster pivovar pa celotno palico imenuje »čarovniška metla«. Aizpute, Latvija	48
Slika 24: Dolbenje korita iz češnje za varjenje piva z razbeljenimi kamni .	49
Slika 25: Dviganje razbeljenih andezitnih kamnov iz ognja s kleščami	50
Slika 26: Klešče za dviganje razbeljenih kamnov iz ognja z žigom iz leta 1868	51
Slika 27: Proces drozganja z razbeljenimi kamni	52
Slika 28: Pivo v stekleni embalaži, 10 dni po prvem poskusnem varjenju z razbeljenimi kamni	53

1 UVOD

Pričujoče diplomsko delo je rezultat petnajstletnega raziskovanja preteklosti piva in pivovarskega izročila po svetu. Poleti leta 2009 med izkopavanji planin iz srednjega veka na Krvavcu mi je vodja izkopavanj prof. ddr. Andrej Pleterski predlagal, da bi za diplomsko nalogo pod njegovim mentorstvom raziskal ustno in morebitno materialno (orodja, izrazi ...) izročilo o koroškem koritnjaku oz. »kamenem pivu«¹. Takrat sem prvič slišal za oba izraza. Vse do leta 2016 sem o omenjeni temi prebral zgolj nekaj poljudnih člankov, ki so bili v veliki meri reciklirani povzetki in interpretacije člankov R. Dürnwirtha (1905, 10–19) in J. Grömmerja (1962, 272–289) iz *Carinthie I*, nemškojezične zgodovinske publikacije za Koroško. Pomladi istega leta je sledilo nekajmesečno terensko raziskovanje po Koroškem, predvsem po avstrijskem delu. Ker je moja bica² po materini strani izvirala iz Štebna pri Globasnici, sem hitro prišel do potrebnih podatkov in oseb, ki bi mi lahko pomagale pri nadaljnjem raziskovanju o omenjenem pivu. Težišče terenskega dela je bilo tako predvsem v zgornjem Rožu in v hribovitih Gurah, ki ležijo med Dravo in Celovško kotlino. Sreča se mi je nasmehnila pri obisku gospe Ane Ogris, po domače pri Kopajniku, v Tucah pri Radišah v Gurah. Takrat 87-letna gospa je predstavljala edino živo pričo o pivu, varjenem z razbeljenimi kamni, na katero sem naletel pri terenskem raziskovanju (Glawar 2016). Zaupala mi je zgodbo o njenem že dolgo pokojnem možu, kako so v 50. letih 20. stoletja skupaj z drugimi možmi iz vasi varili pivo z razbeljenimi kamni za »žeganje«³. Navdahnjen s prebranimi članki iz *Carinthie* ter s slišanim in zapisanim s terenskega raziskovanja sem poleti 2016 skupaj s prijatelji skušal poustvariti pivo, zvarjeno z razbeljenimi kamni. To se je tisto poletje posrečilo dvakrat pod goro Peco v občini Črna na Koroškem (slika 26 in slika 27). Zatem sem »zapadel« v bolonjski sistem in krenil na dveletno potovanje po svetu s tedanjo partnerko. Povsod, kjer sem na tej poti živel dalj časa (Mehika, Havaji, Japonska, Nepal), sem naletel na še živo izročilo o lokalnih predindustrijskih pivih in podatki na to temo so se kopičili. Zaradi narave potovanja (veliko prostovoljnega dela z ljudmi v lokalnih okoljih) me je na poti po svetu streznilo spoznanje, v kakšnem svetu živimo. Začel sem se docela zavedati posledic zadnjih 500 let evropskega kolonializma oz. evropskega kolonialističnega pohoda po svetu, ki je botroval razvoju družbenih

¹ Originalni zapis iz nemško govoreče literature je Steinbier. Kameno pivo je dobesedni prevod v slovenščino, ki ga zasledimo v različnih poljudnih člankih o tej temi.

² Bica v večini koroških narečij pomeni babica.

³ V Radišah in okolici je žeganje predstavljalo god sv. Lamberta (druga ali tretja nedelja v septembru), kateremu je posvečena župnijska cerkev v Radišah.

sistemov, v katerih živimo danes⁴. Povsod me je v oči bodla razlika med pripravo in uživanjem predindustrijskega ter sodobnega, industrijskega piva. Vse bolj sem si želel v pripravo prihodnjega diplomskega dela vključiti vsaj delček družbenozgodovinskega konteksta, v katerem so nastajale te razlike. Hkrati sem z videnim in raziskovanjem družbenih razlik, predvsem v kontekstu zadnjih 500 let evropskega kolonializma, spoznaval globoko zakoreninjene sistemske strukture rasizma in družbene razslojenosti sedanjih družb po svetu (Amin 2009), ki se na različne načine odražajo tudi v pivu⁵ (Berger 2020).

Zaradi vsega videnega, zbranih podatkov in želje o odstranjanju družbenozgodovinskega ozadja piva, njegove preteklosti in sedanjosti sem bil pred navidezno zahtevno nalogo, kako to smiselno povzeti in iz tega napisati diplomsko delo. K temu moram dodati, da sem nalogo pisal v zadnjih nekaj letih, po stopnjah, malo zaradi lastnih razpršenih interesov, malo pa tudi zaradi socialnega realizma današnjega časa. V upanju, da to ne bo preveč vidno in očitno, sem s pomočjo prijateljavanja z aktivistom Tomom Križnarjem⁶ naletel na knjigo nizozemskega raziskovalnega novinarja Olivierja van Beemna z naslovom Heineken v Afriki. V knjigi so opisane različne nehumane in razčlovečevalne prakse te nizozemske pivovarske multinacionalke zadnjih 60 let na afriškem kontinentu (van Beemen 2020). Najbolj se me dotaknil del, ki se posveča vlogi Heinekena pri ruandskem genocidu leta 1994. Takrat se mi je zdelo edino primerno, da dejstvo, kakšno vlogo ima lahko pivo danes, ko živimo v času industrijskega iztrebljanja in genocidov v neposrednem internetnem prenosu, vsaj malo opišem in kontekstualiziram. Ni se mi namreč zdelo primerno, da pišem o preteklosti piva samo skozi prizmo dediščine kolonialističnih znanosti, med katere spada tudi arheologija (Dineley, G. 2021). Tukaj ciljам predvsem na skopo literaturo o arheologiji in preteklosti ali kontekstualizaciji piva skozi čas nasploh. Velikokrat naletimo predvsem na nekritično prepisovanje prepisovanja nekaterih avtorjev, ki jim ta tema predstavlja trenutni (modni) navdih (Berger 2015a). Navsezadnje so pivo, njegova proizvodnja in uživanje tematika, ki je lahko zelo izpovedna, kar se tiče raziskovanja preteklih in sedanjih družbenih razmerij, zato si vsaj zasluži krajši vpogled v njegovo preteklost (Berger 2019).

Zaradi, kot že rečeno, skope literature na to temo⁷ sem se odločil, da predstavim pivo predvsem skozi njegovo definicijo in tehnološka ozadja, ki jih lahko povežemo z morebitnimi preostanki

⁴ Umetnik Damir Avdić je enega od teh sistemov poimenoval anarhokapitalizem (Avdić 2017).

⁵ Tako v njegovi pripravi, načinu uživanja kot tudi pri redistribuciji (Berger 2020).

⁶ Z njegovo pomočjo sem spoznaval *marisso*, tradicionalno predindustrijsko pivo, večinoma iz sirka in prosa, ki je razširjeno po Sahelu v Afriki.

⁷ V slovenskem jeziku je literatura na to temo skoraj neobstoječa.

njegove proizvodnje. V nadaljevanju skušam navesti krajšo predstavitev sledov piva in pivovarstva v arheoloških kontekstih po svetu in nekaj metod zaznavanja le-teh. V ta sklop spada tudi predstavitev treh izbranih arheoloških najdišč, ki jih povezujemo s proizvodnjo piva. Temu sledita diskusija o vlogi piva skozi čas in predstavitev izsledkov etnografskih analogij raziskovanj današnjega predindustrijskega piva po svetu. To nam omogoča vpogled v živo tradicijo predindustrijskega pivovarstva, seveda ob zavedanju, da vsekakor ne gre za domišljanje o preslikavah sedanjih praks v preteklost. Ta vpogled nam namreč omogoča lažje predstave o preteklih praksah, ki pa so ponekod še kako žive, saj se namreč osnove pivovarstva skozi zgodovino niso spremenile (Dineley, G. 2020). V zadnjem delu naloge predstavljam izsledke in razmišljanja o temi s pomočjo arheologije lastnih poskusov, ki so se zvrstili v zadnjih osmih letih raziskovanja te tematike.

2 PROBLEMATIKA ARHEOLOGIJE PIVA

Ko govorimo o problematiki arheologije piva, se postavlja vprašanje, ali lahko v arheoloških kontekstih prepoznavamo pivovarjenje in uporabo piva (pitje, trgovanje, prenose znanja, uživanje in kup drugih stvari, povezanih s proizvodnjem in pitjem piva) skozi čas in prostor. Odgovori se zdijo pritrilni, pri čemer je nujno in hkrati zelo dobrodošlo tudi nekaj pivovarskega znanja. Ko namreč vemo, kaj gledamo, lažje postavljamo vprašanja.

Pri ubesedovanju dolgoletnega zanimanja in raziskovanja o svetovnem pivovarskem izročilu, sem se, z dovoljenjem avtorjev, pri tehnološko-opisnem delu naloge najbolj naslonil na dva avtorja, ki združujeta raziskovanje preteklosti piva s pivovarskim znanjem. Prva je Merryn Dineley, arheologinja, ki se od leta 1996 skupaj s svojim možem Grahamom, tudi pivovarjem, ukvarja s preučevanjem piva in slada v arheoloških kontekstih⁸. Zaradi obširnega znanja pivovarstva, so njuni teksti dober kritični vpogled v interpretacije zelo raznolikih tekstov o arheologiji piva, kjer je velikokrat opazno občutno pomanjkanje pivovarskega znanja (Dineley, G. 2021), kar bom poskušal opisati tudi v tej nalogi.

Drugi avtor je Christian Berger, zgodovinar piva in nekdanji pivovar v eni izmed majhnih pariških pivovarn. Njegov projekt ustvarjanja spletne enciklopedije⁹, ki je v celoti posvečena raziskovanju piva in njegovi raznovrstnosti iz vsega sveta, je verjetno edinstveno delo te vrste. Pod svojim okriljem projekt združuje svetovne avtorje, predvsem antropoloških, pivovarskih, zgodovinskih, bioloških in arheoloških strok (Berger 2021b). Enciklopedija je edinstvena tudi v tem, da se trudi na enem mestu zbrati in ovrednotiti znanja celotnega sveta o pivu, njegovi preteklosti, živem izročilu in pestrosti. To se mi zdi precej pomembno, kajti tudi pri preučevanju preteklosti piva in pivovarstva hitro naletimo na množico tekstov, ki so vpeti v poglede ozkega evropocentrističnega pogleda na svet (Karaosmanoğlu D., K. Karaosmanoğlu 2016) in zakoreninjene predpostavke »ex oriente lux¹⁰« (Barker 2006). Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil Christianu Bergerju, ker mi je dovolil uporabo tekstov in shem iz njegove enciklopedije.

Na prvi pogled se zdi, da se lahko pri navidezno relativno majhnem številu avtorjev o teh temah hitro vrtimo v začaranem krogu. Vendar prav Dineley in Berger s svojim načinom¹¹ kritičnega

⁸ Članki o preteklosti pivovarstva in slada v obliki bloga - <https://merryn.dineley.com/>

⁹ <https://www.beer-studies.com/en>

¹⁰ Iz vzhoda luč.

¹¹ Ter združevanjem različnih avtorjev na svojih platformah.

ovrednotenja starih in vedno novih podatkov o preteklosti piva skozi svoje pivovarsko znanje pripomoreta, da je slika o pivu skozi čas vedno manj motna. Ali kot je zapisal Berger (2021a, 10): »Podatki zadnjih 4 in 5 desetletij počasi spreminjajo poenostavljene predstave o pivu skozi čas. Smo v dobi spoznavanja in čeprav je arheologija piva še v svojih povojih, še zdaleč ni rekla svoje zadnje besede«.

3 DEFINICIJA PIVA

Ko govorimo o arheologiji piva, se zdi primerno, da najprej definiramo, kaj beseda pivo označuje.

Po definiciji, ki jo predlagajo avtorji spletne enciklopedije Beer-Studies (Berger 2013b) in pivovarski inženir J.-P. Hébert (Berger 2013b), je **pivo** alkoholna pijača, ki nastane pri združenem ali zaporednem delovanju encimov na škrobu ali na drugih kompleksnih ogljikovih hidratih¹². Pri zaporednem delovanju najprej delujejo encimi amilaze, ki sodelujejo v cepljenju¹³ škrobnih molekul v enostavnejše sladkorje (dekstrini, maltoze in glukoze). Ti potem fermentirajo s pomočjo kvasovk, mlečnokislinskih bakterij, določenih micelijev gliv ter drugih mikroorganizmov¹⁴ v alkohol etanol in ogljikov dioksid. Pri nekaterih pivovarskih načinih sta ta dva postopka sočasna, pri drugih pa potekata eden za drugim (Berger 2013a). Surovina za pivo so vedno energijske zaloge rastline, večinoma v obliki škroba, redkokdaj pa tudi drugi ogljikovi hidrati, v obliki katerih rastline shranjujejo svoje zaloge energije, ki so potrebni za njihovo rast, razmnoževanje, življenje. Rastline škrob skladiščijo v t. i. založnih tkivih¹⁵, kot npr. v klasnih zrnih, gomoljih, škrobnatih sadežih ali njihovih semenih, sredicah dreves... .

Preprosteje povedano, pri pripravi piva mora priti najprej do razgradnje škroba in/ali drugih energijskih zalog rastlin na preprostejše sladkorje, ki lahko potem fermentirajo v alkohol in ogljikov dioksid. Pri izdelavi drugih fermentiranih alkoholnih pijač, kot sta na primer vino ali medica, ta proces ni potreben.

Na tem mestu velja nameniti še kakšno besedo ali dve fermentaciji.

Latinska beseda *fermentum* označuje med drugim vzhajanje v dobessednem in prenesem pomenu (Splet 1). V kemiji in biologiji pa pojem označuje pretvorbo organskih spojin s pomočjo delovanja encimov (Silva 2008).

¹² Kot so med drugim inulin (dolge molekule fruktoze) idr.

¹³ Proces se imenuje hidroliza, v pivovarski ter živilski literaturi pogosto naletimo tudi na izraz saharifikacija. Besedi označujeta isti proces.

¹⁴ Encimatski postopek se imenuje glikoliza.

¹⁵ Oznaka se uporablja v biologiji rastlin, za podatek se zahvaljujem Matevžu Likarju.

Shema 1: Splošna tehnična shema piva (Berger 2013a)

Ne glede na čas in prostor, osnovne sestavine so pri pivu vedno iste, in sicer: škrob¹⁶, encimi, ki ga cepijo v enostavnejše sladkorje, in voda (Shema 1).

3.1 Različni načini pivovarjenja lahko za seboj puščajo različne sledi

Kot je bilo omenjeno na prejšnjih straneh, je veliko besedil o preteklosti piva napisanih brez znanja o samih procesih njegovega varjenja (Dineley, G. 2021). Večina literature se ukvarja samo z varjenjem piva s sladom¹⁷, kar je tudi pivovarska tehnologija, ki je prevladala skozi industrijsko dobo. Takšno stanje je do neke mere razumljivo, saj je industrializacija pivovarstva od konca 18. stoletja naprej s svojimi standardizacijami in načini delovanja navidezno prekrila, izbrisala ali preoblikovala pivovarsko ter fermentacijsko znanje človeštva (Berger 2015a). Vendar so starodavne človeške tehnologije priprave, predelave in shranjevanja hrane k sreči zelo trdožive. Tako so se različni načini pivovarjenja po svetu ohranili do danes, vzporedno z izvozom »evropske industrijske pivovarne 19. stoletja v kolonije po svetu« (Berger 2015b). Zaradi splošnega slabega poznavanja izdelovanja piva¹⁸ sem se odločil temu posvetiti malo več pozornosti. Ker pivovarsko izročilo sveta ni omejeno zgolj na varjenje s sladom, bom na naslednjih straneh, z dovoljenjem avtorja, predstavil 6 različnih pivovarskih metod, kot jih je opisal C. Berger, avtor spletne enciklopedije Beer Studies (Berger 2013c). Zaradi pomanjkljivega znanja o prevajalskih programih slikovnih datotek sem se odločil, da bom za lažjo predstavo pri vsakem opisu posamezne pivovarske metode dodal še originalno slikovno shemo v angleščini. Previde in razlago posameznih pivovarskih izrazov, ki so na posameznih shemah, bom pridal v manjši slovar pivovarskih izrazov na koncu naloge. Pri opisu vsake metode bom poskušal dodati tudi kakšen stavek ali dva avtorjevih razmišljanj, kako bi bila lahko posamezna metoda varjenja prepoznavna v arheološkem zapisu. S pomočjo razumevanja različnih pivovarskih tehnik bi se

¹⁶ Ali kakšen drugi dolgo verižni ogljikov hidrat, ki služi kot založno tkivo rastline.

¹⁷ Večinoma z ječmenovim sladom, ki je tudi temelj sedanjega industrijskega pivovarstva.

¹⁸ Velikokrat se npr. v zvezi s pivom še vedno najdejo zapisi kot so hmeljev sok in podobno.

tudi na področju raziskovanja preteklosti le-teh lahko začela ustvarjati ostrejša slika. Prepoznavanje arheoloških ostankov pivovarstva je, predvsem v Evropi, še vedno močno zaznamovano z metodo varjenja s sladom in njenimi preostanki ter tehnološkim ozadjem (Dineley, G. 2021). V zadnjih letih se vse več analiz o starodavnem pivovarstvu osredotoča na sledi, ki jih izdelava slada pusti za seboj na zoglenelem ali potencialno slajenem zrnju, ki je bilo najdeno v kontekstih, povezanih z varjenjem piva (Berger 2021a, 9). Varjenje s sladom pa ni edina pivovarska tehnologija, ki je ali še vedno obstaja. Zato se zdi primerno, da predstavimo tudi druge metode, ki za seboj lahko puščajo drugačne sledi tekom proizvodnje in imajo raznoliko tehnološko ozadje. Ne nazadnje damo s tem skromno veljavo ogromnemu človeškemu znanju pridelovanja in predelovanja hrane skozi čas. Verjamem, da je to v današnjem siromašenju znanja skozi masovnost proizvodnje ter razne standardizacije še vedno zelo pomembno.

3.2 Metoda 1 – varjenje s slino

Pri tej metodi je potrebno škrob najprej ali skuhati z vodo v gosto kašo ali pa zdrobiti v moko in zmešati z vodo v škrobno pasto. Nato se škrobna masa oblikuje v kepe in v ustih dodobra prežame s slino (Cutler, Cardenas 1947, 41). Včasih zadostuje, da se »oslini« že 2 – 5 % celotne škrobne mase¹⁹, nikoli pa ni potrebno osliniti več kot 10%. Oslinjene kepe se bodisi izbljuvajo nazaj med ostalo škrobno maso, bodisi posušijo na soncu in shranijo za bodoče varjenje. Človeška slina²⁰ vsebuje encim ptialin, ki spada med amilaze, katere prištevamo med encime, ki razgrajujejo škrob v preprostejše sladkorje (Berger 2013č). Precej malo oslinjene škrobne mase (med 2 in 10%) zadostuje, da se celotna masa počasi utekočini. Proces cepljenja škroba na sladkorje se v živilskopredelovalnih in pivovarskih besediščih imenuje tudi saharifikacija, kar dobesedno pomeni usladkorjevanje (Shema 2). Tako pripravljena masa lahko potem fermentira v pivo ali pa je pred in po tem podvržena še drugim procesom, odvisno od časa in prostora (Shema 3). Tehnologija varjenja piva s slino je v uporabi še danes in je tudi opisana v številnih pisnih virih zadnjih 500 let, pojavlja pa se tudi v številnih mitih o nastanku sveta (Berger 2013č). Berger predlaga, da bi pri arheoloških raziskavah pivovarstva s slino lahko iskali ostanke človeškega DNK na ostankih škroba ob odsotnosti sledov klitja zrn. Ker je verjetnost ohranitve takšnega konteksta minimalna, predlaga študij poškodb v škrobnih zrnih pod elektronskim mikroskopom. Pri klitju (delovanje α in β amilaznih encimov) so te poškodbe zagotovo drugačne, kot pri delovanju encimov iz sline (Berger 2021a, 9). Za lažjo predstavo, kako lahko poteka varjenje s

¹⁹ Oz. od tega, koliko škroba uspe encimom pretvoriti v sladkorje.

²⁰ Kot tudi slina nekaterih drugih sesalcev .

slino in kaj lahko ob procesu preostane v arheološkem zapisu, prilagam ilustracijo iz študije o *chichi* iz leta 1947 (Shema 3).

Shema 2: Varjenje s slino (Berger 2021a, 2)

Shema 3: Varjenje s slino (chicha), (Cutler, Cardenas 1947, 58)

3.3 Metoda 2 – varjenje s sladom

Ta metoda varjenja piva je prevladala v svetu skozi industrializacijo pivovarstva v zadnjih 200 letih. Zato se na splošno enači s pivovarstvom in je posledično daleč najboljše²¹ raziskana in opisana metoda (Berger 2021a, 8).

Pri tej metodi zalogo škroba predstavljajo zrna žit, psevdožit in drugih rastlin, ki svoj škrob shranjujejo predvsem v obliki zrn (Cortese 2007, 87). V grobem je potrebno najprej zrna nakaliti²² in jih naslednjih nekaj dni obračati, da ne poženejo korenin. Ko je kalitev pravšnja²³, se

²¹ Velikokrat edina.

²² Ter pri tem paziti na zadostno količino kisika za uspešno klitje.

²³ Kar mojstri slajenja prepoznajo po videzu in po vonju.

vzkaljena semena nežno in počasi sušijo na ne premočni temperaturi²⁴. Tako dobimo **slad**, ki je v tem primeru surovina za varjenje piva.

S tem procesom so postali aktivni encimi, predvsem α in β amilaze, ki so prisotni v zrnju in povzročajo pretvorbo škrobnih zalog v zrnju v sladkorje.

Kot pove ime samo, je takšno zrnje sladko in tudi precej drobljivo. Nadaljnji procesi so podvrženi znanju, času in prostoru ali modi (Dineley, M. 2021), vendar slad večinoma stolčemo ali zmeljemo²⁵ in ga nato dodamo v toplo/vročo vodo, v grobem med 55-70°C. Na tej temperaturi mešanico varimo vsaj eno uro, idealno pa uro in pol. Pri tej temperaturi so namreč encimi α in β amilaze najbolj aktivni pri pretvarjanju preostalih škrobov v sladkorje. Dobljena gosta in sladka tekočina, ki spominja na sladkorni sirup, se v pivovarstvu imenuje pivina. Pivina potem načrtno ali spontano fermentira v pivo (Shema 4). Odvisno od namena pa pivini pred ali po fermentaciji lahko dodamo različne rastline, njihove prevretke ali ekstrakte²⁶ (Katz 2003, 142).

V evropski arheologiji ta metoda velikokrat predstavlja enačenje s pivovarstvom na sploh, posledično tudi vsi njeni preostanki in tehnološko ozadje. Npr.: steptane zemljene ali kako drugače pripravljene površine za sušenje in zorenje mladega slada, posode za namakanje in kalitev zrn, možnarji ali pripravki za tolčenje ali mletje suhega slada. K temu lahko dodamo posode za varjenje, zbirke zoglenelih semen in njihove analize pod elektronskim mikroskopom (sledovi kaljenja), iskanje ostankov organskih molekul in analize najdenih organskih preostankov v posodah kot posledica fermentacije. Na podlagi takšnih preostankov je bilo na te načine analiziranih približno 80 najdišč v Evraziji in Afriki od neolitika do železne dobe (Berger 2021a, 9), na osnovi katerih domnevajo pivovarske dejavnosti. Nekaj izmed teh najdišč in metod analiz varjenja piva bo predstavljenih v naslednjih poglavjih.

²⁴ Lahko na soncu, pražnicah, na specializiranih pečeh.

²⁵ Zaradi večje površine stika z vodo se posledično v pivino izloči več sladkorjev.

²⁶ V modernem industrijskem pivovarstvu je to hmelj ali njegovi pripravki in izvlečki.

Brewing with malting (method 2)

MALTING

Trigger the germination

α et β amylases induced by the seed embryo

Halt the sprouting

Remove sprouts and rootlets

Soak the raw grains

Seeds germination 4 to 8 days. Clean trough, floor or ground.

Drying or kilning (sun, hot air, etc.)

Rubbing, degerminator, ...

Malt

Malt

BREWING

Crush the malt

Make the wort

Cook wort + hops

Alcoholic fermentation

Mortar, grinder

Crushed malt + hot water. 1 hour infusion

"Sterile" wort

Leaven, yeast, ferment, fruit (?), "yeast ring, ..."

wort

Filtration

Cooling

Drink the beer

Beer-Studies.com (2021)

Shema 4: Varjenje s sladom (Berger 2021a, 3)

3.4 Metoda 3 - varjenje s pomočjo (amilolitskih) encimov na glivah

Nekatere glive²⁷ proizvajajo amilaze - encime, ki cepijo škrob v preprostejše sladkorje. Pri tej metodi varjenja, ki zrcali detajlno poznavanje svojega okolja, se ob določenem času leta naberejo deli rastlin (korenine, listi, stbla...), ki jih potem pridajo v škrobno maso iz škrobnih zrn trav/žitavic, škrobnih gomoljev, idr., zmešanih z vodo. Škrobna masa je večinoma kuhana ali pa prežeta z ostanki prejšnjih fermentacij. Maso hranimo na toplem, dokler na njej niso vidni razrasti micelijev gliv oz. plesni (slika 12). Iz mase potem izoblikujemo majhne hlebčke (v angleški literaturi *starter culture ali beer starter*), ki se potem počasi sušijo na soncu, ali v pečeh na nežnem ognju (Berger 2021a, 4). Ti hlebčki so zelo obstojni in so še danes predmet trgovanja razvejanih mrež izmenjave na krajših ali daljših razdaljah (Boro, Narzary 2022). Pri varjenju te hlebčke položimo v pripravljeno (večinoma na hitro skuhamo) škrobno maso. Zaradi aerobnega metabolizma teh gliv hkrati potekata procesa saharifikacije škroba in fermentacije v alkohol. Na koncu fermentirajoči masi dodamo vodo, da dobimo pivo zaželene jakosti (Berger 2021a, 4).

Na ta način še danes varijo piva predvsem v južni, jugovzhodni in vzhodni Aziji, vendar jih najdemo tudi drugod po svetu (Berger 2013c).

Metoda varjenja z encimi gliv se zadnje čase izkazuje kot sledljiva v arheoloških zapisih. V zadnjih letih so bili na Kitajskem pri analizah posod, za katere so predvidevali, da so bile uporabljene za varjenje piva, najdeni številni preostanki spor amilolitskih gliv (Liu, Li, Hou 2020). Leta 2021 je bilo analizirano najdišče Qiaotu na jugovzhodnem Kitajskem, na območju, ki se predvideva kot eno izmed centrov začetkov gojenja riža. Analiza ostankov posod daje slutiti, da so na najdišču varili pivo na več kot le en način že približno 9000 let pred sedanostjo (Wang, Jiang, Sun 2021). Analizirani ostanki iz posode so prikazani na shemi 5.

²⁷ Predvsem glive iz rodov *Aspergillus*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Monascus*, *Amylomyces rouxii*, *Penicillium*, idr.

Shema 5: Mikrofosilni ostanki, povezani z varjenjem piva (Wang, Jiang, Sun 2021, sl. 9)

3.5 Metoda 4 – Varjenje s pomočjo (amilolitskih) encimov rastlin

Nekatere rastline imajo na svojih koreninah, steblih ali cvetovih prisotne močne (amilolitske) encime, ki lahko cepijo škrob v sladkorje. Pri tej metodi varjenja dele ali ekstrakte teh rastlin namočimo v skuhamo škrobno kašo, poljubnega izvora (zrna, gomolji, škrobne sredice dreves...). Ti encimi so zadosti močni, da zlahka scepijo škrobno maso v enostavnejše sladkorje. Dobljeno maso lahko potem skuhamo (Shema 7) ali pa takšna z dodatkom vode fermentira v pivo (Berger 2021a, 5). To metodo še danes uporabljajo ponekod v Afriki in je verjetno bolj razširjena kot prikazuje trenutno stanje raziskav (Phiri et al. 2019). Pri uporabi v raziskovalne namene preteklosti piva bi bila vsekakor dobrodošla baza podatkov rastlin, ki na sebi nosijo amilolitske encime. V paleobotaničnih analizah bi lahko iskali ostanke teh rastlin na najdiščih, kjer so predvidoma varili pivo (Berger 2021a, 10).

Shema 7: Varjenje piva s pomočjo encimov rastlin (Berger 2021a, 5).

3.6 Metoda 5 – Varjenje s prisilnim zorenjem škrobnatih sadežev in gomoljev

Ta metoda se zdi od vseh najbolj nenavadna. Uporablja pa, enako kot metoda 2 (slajenje), pospešitev procesa zorenja skozi aktivacijo že prisotnih amilolitskih encimov. Aktivacija teh encimov se začne z namakanjem olupljenih ali celih sadežev ali gomoljev (rožič, škrobne banane, kostanji, maniok, taro, jam...) v vodi, omočeni pa se potem ali zakopljejo v za to izkopane zorilne jame ali kakšne druge za to namenjene priprave, kot so zorilni hlodi ipd. (Berger 2013d). V teh »zorilnikih« temperatura naraste, sadež prisilno dozori in s tem aktivira lastne encime, ki škrob scepijo v sladkorje. Iz utekočinjene usladkorjene mase iztisnemo sladek sok, ki s pomočjo naravno prisotnih kvasovk na kožah teh sadežev ali gomoljev fermentira v pivo. Metoda je danes živa predvsem v Afriki in JV Aziji (Carlson 1990, 297). To metodo bi v arheoloških kontekstih brez obširnega znanja procesa skozi arheologijo poskusov zelo težko zaznali. Pomagala bi tudi kemijska spektometrija zaznavanja posameznih kemijskih elementov v organskih preostankih (Berger 2021a, 10).

Shema 8: Varjenje piva s prisilnim zorenjem škrobnatih sadežev in gomoljev (Berger 2021a, 6).

3.7 Metoda 6 – Varjenje v kislem okolju (mediju)

Če damo skuhano škrobno kašo v kislo okolje, se začne saharifikacija kaše v preprostejše sladkorje. Kislo okolje lahko dosežemo na več načinov (s kislimi gozdnimi ali drugimi sadeži, s prisotnostjo mlečnokislinskih bakterij skozi uporabo kislega testa ali kako drugače...). Potrebno je poudariti, da je pri varjenju piva na ta način skoraj vedno prisotno sodelovanje še ostalih metod varjenja in da je človek skozi čas iznašel mnogo načinov, kako to kislo okolje ustvariti (Berger 2013f).

Pri razpoznavanju te metode v arheoloških kontekstih bi bilo dobro pogledati škrobna zrna v kislem okolju pod elektronskim mikroskopom in ugotavljati razlike v poškodbah zrna v primerjavi s klitjem – metoda 2 (Berger 2021a, 10).

Shema 9: Varjenje v kislem okolju/mediju (Berger 2021a, 7).

4 SLEDOVI PIVA IN PIVOVARSTVA V ARHEOLOŠKIH KONTEKSTIH

Kdaj so začeli ljudje kuhati ali predelovati škrob in druga rastlinska založna tkiva na ognju, lahko samo ugibamo. Najdbe zoglenelih gomoljev rastlin iz rodu *Hypoxis* iz jame Border iz Južne Afrike nam dajejo slutiti, da se je to dogajalo že pred vsaj 170.000 leti (Wadley et al. 2020). Vsekakor postaja zbir podatkov na temo analiz kuhanega, zoglenelega ali prežganega ter slajenega škroba v arheobotanični literaturi vsako leto obširnejši. Mikroskopska analiza zoglenelih škrobnih in drugih rastlinskih ostankov iz ognjišč v jamah južnega in vzhodnega Sredozemlja ter Bližnjega vzhoda nudi zanimiv vpogled v širok izbor uporabljenih rastlin in njihovih založnih tkiv od srednjega do mlajšega paleolitika (Kabukcu et al. 2023). V teoriji od predelave škroba na ognju, z dodatkom vode ter s pomočjo encimov, do piva ni več daleč. Nekateri avtorji domnevajo, da se je varjenje piva tako začelo pred vsaj 30.000 leti (Berger 2020). Vse več podatkov o predelavi škroba v paleolitiku bo, v sodelovanju s pivovarji in živilskimi tehnologi, to sliko v prihodnosti vsekakor pomagalo zbistriti.

Slika 1: Zogleneli preostanki divjih trav in stročnic iz srednjega paleolitika, jama Shanidar (Kabukcu et al. 2023, sl. 10).

4.1 Analiza mikrofossilnih ostankov piva in pivovarstva v arheoloških kontekstih

Poleg arheoloških izkopavanj in poznavanja tehnološkega ozadja pivovarstva predstavljajo analize mikrofossilnih ostankov neizčrpen vir dragocenih informacij. Med ostalimi paleobotaničnimi analizami po izpovednosti v preučevanju preteklosti piva izstopajo predvsem analize škroba (Ahituy, Henry 2022). V zadnjih letih se pojavljajo nekatere nove metode zaznavanja

mikrofosilnih ostankov piva v arheoloških kontekstih, ki pa jih ni treba jemati vedno na prvo žogo (Dineley, G. 2021). Kemična identifikacija fermentiranih alkoholnih napitkov je trenutno eno najbolj kontroverznih področij biomolekularne arheologije (Craig 2021). V veliko primerih pa mikrofosilni ostanki predstavljajo edine trdne dokaze o pivu oz. pivovarjenju na danem najdišču (Dineley, G. 2021). Nekateri od njih so:

a) Pivski kamen

V literaturi, ki se ukvarja s preteklim pivovarstvom naletimo na enačenje pivskega kamna²⁸ s kalcijevim oksalatom (CaC_2O_4), ki naj bi bil tudi dokaz za varjenje. Kalcijev oksalat je v večji ali manjši meri prisoten v večini rastlin in kot tak nikakor ni indikator za varjenje piva (Dineley, G. 2021). Pivski kamen pa je skupek beljakovin ter drugih aminokislin, ki v svojo zgradbo vključujejo proste molekule kalcijevega oksalata in se kot izjemno trda usedlina ali tanjša prevleka pojavlja izključno v posodah, ki so bile dalj časa namenjene izključno fermentaciji piva (Dineley, G. 2021). Zanimiva bi bila analiza, ki bi potrdila ali ovrgla vprašanje, ali se pivski kamen pojavlja samo pri varjenju oz. fermentaciji s sladom (metoda varjenja 2) ali tudi pri drugih pivovarskih metodah.

b) Histološke spremembe na zunanji celični steni v žitnem sladu

Leta 2020 so predstavili novo metodo prepoznavanja sprememb v debelini celične stene na zoglenelih ali zažganih žitnih skupkih na arheoloških najdiščih (Heiss et al. 2020). Pod elektronskim mikroskopom in pod določenimi svetlobnimi odboji je bilo možno prepoznati stanjšanje celičnih sten v zrnih, ki so bila podvržena kontroliranemu kaljenju. Ta stanjšanja so tako značilna, da se jih da celo izmeriti. Z elektronskim mikroskopom lahko potrdimo, ali je šlo za kontrolirano kaljenje (slad), kar so avtorji dokazali z veliko testnimi vzorci (Heiss et al. 2020). Enako stanjšanje celičnih sten so dokazali na dveh žitnih vzorcih iz izkopanih pivovarn iz preddinastičnega obdobja v Egiptu, Hierakonpolisu in Tell-el Farkhi. Ta metoda prepoznavanja se kaže kot odlično analitično orodje pri prepoznavanju pivovarjenja s sladom (metoda varjenja 2), manj pa za ostale metode varjenja piva (Heiss et al. 2020).

²⁸ Izjemno trd skupek beljakovin, aminokislin, ki v svojo matriko vgrajujejo kalcijev oksalat. Pojavlja se v fermentacijskih posodah, ki so v rabi dlje časa.

Slika 2: Prikaz žitnih celičnih sten pod elektronskim mikroskopom. a) in b) Običajna zrna pšenice c) in d) Spremembe (stanjšanje alevrona) v celičnih stenah šest dni po kalitvi zrna (Heiss et al. 2020, sl. 2).

c) Prepoznavanje pivovarstva skozi analizo škroba

Leta 2017 je izšel članek z naslovom "*Identifying ancient beer brewing through starch analysis: A methodology*" - v prevodu: Metodologija prepoznavanja starodavnega pivovarjenja skozi analizo škroba. Članek podrobno opiše metodologijo prepoznavanja encimatskih »poškodb«, ki jih na škrobu pusti pivovarjenje in so vidne pod elektronskim mikroskopom (Wang et al. 2017). Te poškodbe in načini želiranja škroba se razlikujejo od tistih, ki jih na škrobu pusti kuhanje. Rezultati so bili podobni na številnih različnih testiranih rastlinskih škrobih, kot so trave, riž, stročnice, gomolji, trsi... (Wang et al. 2017). Ta metoda je vsekakor zelo primerna za prepoznavanje preteklih sledov pivovarstva, saj se v prvi vrsti osredotoča na surovino (škrob) in ne na način varjenja (Ahituv, Henry 2022). Po drugi strani pa je pivo posledica encimskega delovanja na škrobu (ali drugih kompleksnih ogljikovih hidratih) v vseh svojih fazah, zato je še

toliko primerneje zasledovati njihovo dejavnost pri rekonstrukcijah preteklih tehnologij pridelave in predelave hrane (Berger 2021a).

4.2 Predstavitev nekaj najdišč, povezanih z starodavnim pivovarstvom

4.2.1 Jama Raqefet, Izrael

Leta 2018 je mednarodna ekipa arheologov analizirala in objavila rezultate analiz fitolitov, škrobnatih zrn in sledov obrabe iz treh kamnitih možnarjev, ki so vklesani v tla jame Raqefet v severnem Izraelu. Rezultate med drugim interpretirajo kot verjetno najstarejše do sedaj najdene sledi žitnega slada in potencialnega varjenja piva (Liu et al. 2018, 783). Poleg dveh analiziranih možnarjev so našli človeške pokope, ki jih je v jami sicer okrog 30, okrog nekaterih pa so položeni venci cvetja. Pokopi in najdbe datirajo v čas med 13.700 in 11.700 leti pred sedanostjo, pripisujejo pa jih t.i. Natufijski kulturi (Liu et al. 2018). Dva možnarja (BM1 in BM2, shema B na sliki 2), ki so ju za potrebe analiz izrezali iz apnenčastih tal jame, sta verjetno služila kot shrambeni in predelovalni posodi (shema C na sliki 2). Na njunih robovih so našli sledi obrabe, ki kažejo znake sledi orodij več vrst, v obeh pa so med drugim našli ostanke pšenice in ječmena, katerih škrobna zrnca so pod elektronskim mikroskopom kazala iste poškodbe kot pri žitnem sladu (Liu et al. 2018, 786). Poleg teh žitnih ostankov so na najdišču odkrili ostanke vsaj 6 rastlinskih rodov (lan, nekatere stročnice, oves...), skupno pa so z elektronskim mikroskopom analizirali 121 škrobnih zrn (Liu et al. 2018). Analizirani ostanki iz tretjega možnarja (BM3, shema B na sliki 2) so dali zanimive rezultate, saj so ostanki škrobnih zrn pod elektronskim mikroskopom kazali podobne znake in poškodbe kot pri varjenju piva s sladom²⁹ (Liu et al. 2018, 790). Zrnca imajo namreč poškodbe in deformacije, ki so identične delovanju amilaznih encimov pri temperaturah med 60°C in 70°C, kar so idealne temperature za pretvarjanje škroba v sladkorje³⁰. Pri tem so si raziskovalci pomagali z eksperimentalnim varjenjem s sladom (metoda varjenja 2) in pod elektronskim mikroskopom primerjali rezultate eksperimentov (slika 3), ki so razkrili precej podobnosti z analiziranimi škrobnimi zrci iz jame (Liu et al. 2018), kot je vidno na sliki 3. Liu in ostali raziskovalci interpretirajo celoten kontekst možnarjev s pokopi kot morebitno obredno predelovanje hrane in potencialno varjenje piva kot del obreda pokopa. Čeprav nekateri dvomijo, da je šlo za varjenje piva (Eitam 2019) in način segrevanja morebitnega varjenja še ni dokazan (segreti kamni²), pa škrobna zrnca govorijo svojo zgodbo, ki jo bojo v prihodnosti izpopolnile nadaljnje raziskave.

²⁹ Metoda varjenja 2.

³⁰ Proces v pivovarstvu imenujemo drozganje.

Slika 3: (A) Lokacija jame Raqefet in preostala natufijska najdišča v bližini. (B) Fotografije analiziranih in izrezanih možnarjev (BM1,2) in pozicija BM3 v jamskih tleh. Merila, ki so postavljena poleg možnarjev, so dolga 20 cm. (C) Funkcionalna rekonstrukcija možnarjev na eni strani kot shrambene posode in kot potencialna posoda za varjenje in tolčenje (Liu et al. 2018, sl. 3).

Slika 4: Posnetki škrobnih zrn iz jame Raqefet (levo) v primerjavi z zrnji iz eksperimentalnega varjenja piva (desno) (Liu et al. 2018, sl. 10).

4.2.2 Qiaotou, jugovzhodna Kitajska

a) Arheološko ozadje najdišča

Najdišče se nahaja v mestecu Qiaotou, v južnem delu današnje province Zhejiang, na jugovzhodu Kitajske (Wang, Jiang, Sun 2021, 2).

Slika 5: Arheološki podatki o najdišču Qiaotou; (a) Položaj najdišča (b) Časovnica udomačevanja riža v spodnji dolini reke Yangtze (c) Kalibrirane datacije oglja iz najdišča (Wang, Jiang, Sun 2021, sl. 1)

Qiaotou je eno od 18 najdišč v geografskem območju Jinqi v provinci Zhejiang, ki so ali so bile predmet arheoloških analiz. Le-te so se osredotočale na čas udomačevanja riža pred približno 10.000 leti. V širšem prostoru ob spodnjem toku reke Yangtze namreč sledijo najstarejši do sedaj najdeni sledovi tega odnosa ter vseh njegovih (kasnejših) posledic (Wang, Jiang, Sun 2021, 2). Po najbolj raziskanem najdišču je ta arheološka kultura v literaturi poimenovana Shangshan. V času med 10.000 in 9.000 leti pred sedanostjo so te naselbine relativno »majhne«, merijo približno do 3 hektarje. Naselbine, ki so mlajše od 9.000 let, so večje (več kot 10 hektarjev), obdane so z jarki, v naseljih so »kašče«, večnadstropna bivališča... (Wang, Jiang, Sun 2021, 2). Štiri od teh mlajših naselbin so se ali jih še izkopavajo sistematično, in sicer Shangshan, Hehuashan, Xiaohuangshan ter Qiaotou, ki ga opisujemo tukaj. Po dosedanjih izkopavanjih ter analizah Qiaotou edino izmed naštetih nima bivališč, datacija oglja iz najdišča pa ga v grobem postavlja v čas med 9000 in 8700 leti pred sedanostjo (Wang, Jiang, Sun 2021, 2).

Na najdišču so našli rahlo privzdignjen plato, ki je meril 80 x 50 m, obdan pa je z nekdanjo rečno strugo in jarkom. Plato je privzdignjen okoli 3 metre nad okolico, na njegovi severni strani, pa sta so našli dva pokopa v skrčeni pozi, ki sta gledala proti vzhodu (slika 5 a). S pokopi so očitno povezane jame z najdenimi pivskimi servisi, ki vsebujejo veliko število zelo kvalitetno izdelanih ter poslikanih lončenih posod (slika 5 c-f). Na vzhodni strani platoja so odkrili stojke, nekatere od teh so obdane s kamnitimi temelji (slika 5 g – i). Raziskovalci predvidevajo, da je šlo za prostor, zgrajen za obredne namene pri pokopih, med jamami z lončenino so našli tudi zažgano površino. V prid temu govori tudi dejstvo, da na najdišču še niso našli skoraj nobenih orodij za pridelovanje ali predelavo rastlin (Wang, Jiang, Sun 2021, 2). Glede na tipologijo posod Wang et al. domnevajo, da je vsaj del posod vseboval alkoholne fermentirane pijače (Wang, Jiang, Sun 2021, 2). Glede tega so najbolj vpadljive t.i. vaze *hu* z dolgim vratom. V kasnejših obdobjih³¹ so tako imenovane vaze iz bronca z imenom *hu* (tako bodo imenovane tudi v nadaljevanju tega besedila) v veliki večini primerov vsebovale alkohol. Za test hipoteze o prisotnosti fermentiranega alkohola v najdenem posodju so analizirali 20 posod iz najdišča, od tega 7 *hu* vaz, 4 skleda ter 9 kozarcev (slika 6 a – e). Te posode, ki jih avtorji prištevajo k »pivskim servisom«, predstavljajo tudi ene od najstarejših do tedaj (2021) najdenih poslikanih lončenih posod sploh (Wang, Jiang, Sun 2021, 2), izbor poslikav je viden na sliki 6.

³¹ Obdobje Shang in Zhou.

Slika 6: Arheološke podrobnosti privzdignjenega platoja na najdišču Qiaotou; (a) Človeški pokopi (b) Položaj človeških pokopov in pridano pivsko posodje (c in d) Lončeno posodje primerno za strežbo hrane in pijače (E) Ptičja perspektiva pogleda na plato (f) Jama 98, ki je vsebovala 50 celih posod (g) Stojke na vzhodni strani platoja (h in i) Stojke s kamnitimi temelji (j) Pogled na jarek (levo) in plato (desno). (Wang, Jiang, Sun 2021, sl. 2).

Slika 7: Tipi lončenine iz najdišča Qiaotou (a in b) Vaza hu z dolgim vratom (c) Skleda (d) Kozarec (e) Izbor poslikav lončenine iz Qiatou-ja (Wang, Jiang, Sun 2021, sl. 3).

b) Analize vsebin posod in rezultati analiz

Testirali so prisotnost mikrofosilnih ostankov v izbranih posodah, točneje prisotnost (spor) gliv, fitolitov in preoblikovanih škrobnih zrn (Wang, Jiang, Sun 2021, 4). Preoblikovana škrobna zrna (podvržena kaljenju, saharifikaciji, fermentaciji, segrevanju...) se kažejo kot dobro analitično orodje za prepoznavanje ostankov morebitnih pivovarskih dejavnosti v posodah, saj se lahko v drobnih razpokah in porah lončenine dobro ohranijo (Liu, Wang, Liu 2020). Za potrebe razlikovanja med preoblikovanimi in nepreoblikovanimi škrobnimi zrnci uporabljajo metodo barvanja s kongo rdečo barvo (Wang et al. 2017). Prisotnost gliv (plesni) bi lahko nakazovala procese, namenske ali nenamenske fermentacije s pomočjo encimov na glivah (metoda 3). Dodatne informacije o uporabljenih rastlinah v procesu varjenja pa bi lahko prispevali analizirani ostanki fitolitov (Wang, Jiang, Sun 2021, 4). Rezultate so pod elektronskim mikroskopom primerjali z rezultati eksperimentalnega varjenja piva iz riža s pomočjo encimov na glivah (metoda varjenja 3) (Wang, Jiang, Sun 2021).

Skupno so prepoznali 170 škrobnih ostankov, od katerih lahko 95 povežemo z obstoječimi podatkovnimi zbirkami rastlinskih ostankov (Wang, Jiang, Sun 2021, 6). Med njimi si po pogostosti sledijo riž (*oryza sativa*), jobove solze (vrsta prosa, *coix lacrima-jobi*), neprepoznani podzemni gomolji ter hrastovi želodi (*quercus spinosa*). V 15 analiziranih posodah so prepoznali želatinasta škrobna zrna. Ta nakazujejo spremembe škroba, ki so značilne ali za fermentacijo ali za kuhanje. Od omenjenih posod so v 8 odkrili še močno prisotnost ostankov gliv (*aspergillus in*

rhizopus) in kvasovk. Analiza fitolitov je potrdila najštevilčnejšo prisotnost riža in jobovih solz v analiziranih posodah (Wang, Jiang, Sun 2021, 7).

Slika 8: (a) Primerjava številčnosti analiziranih mikrofosilnih ostankov s kontrolnimi vzorci (b)

Povzetek številčnosti mikrofosilnih ostankov iz Qiaotouja (Wang, Jiang, Sun 2021, sl. 8).

Rezultati analiz posod in njihova umeščenost v kontekst najdišča vsekakor porajajo zanimiva raziskovalna vprašanja. Analize predstavljajo najstarejše do zdaj najdene ostanke varjenja piva in fermentacije s pomočjo gliv (Wang, Jiang, Sun 2021, 12). V 8 posodah so odkrili ostanke piva, od tega v šestih *hu* vazah in v dveh večjih skledah. Pivo je bilo zvarjeno iz vsaj treh škrobnih komponent, in sicer riža, jobovih solz (*coix lacrima-jobi*) ter neznanih podzemnih gomoljev. Glede na velikost, avtorji sklepajo, da so bile *hu* vaze za posameznike, sklede pa kot skupnostno pivsko posodje na pogrebem obredu (Wang, Jiang, Sun 2021, 12). Avtorji zaradi časovnega konteksta najdišča sklepajo, da gre za zgodnji primer pred-poljedelskega pivskega obreda. Zaradi sklepanj o relativni socialni enakopravnosti na osnovi naselbinske materialne kulture in grobišč na prostoru spodnjega toka reke Yangtze do približno 6000 let pred sedanostjo, avtorji najdišču Qiaotou avtomatsko pripisujejo kontekst socialne enakosti (Wang, Jiang, Sun 2021, 15). To je vsekakor problematično, saj predpostavka temelji na splošno razširjenem poenostavljenem prepričanju, da so vse lovsko-nabiralniške družbe v primerjavi s poljedelskimi avtomatsko enakopravne (Graeber, Wengrow 2021). Vsekakor pa nas čas in kontekst najdišča postavljata v zgodnje obdobje človeškego udomačevanja riža, ki se je po do sedaj znanih podatkih, začelo vsaj kakšno tisočletje prej³². Varjenje in pitje piva ter obredje, povezano s temi dogajanja, je vsekakor eden od pomembnih dejavnikov v tem odnosu (Wang, Jiang, Sun 2021, 16).

4.2.3 Hierakonpolis

Na najdišču Hierakonpolis blizu Luxorja (slika 8) v današnjem južnem Egiptu so pod vodstvom J. Gellerja leta 1989 potekala izkopavanja na območju rahlo dvignjenega platoja na jugovzhodnem delu najdišča (Geller 1992). Pri izkopavanjih so naleteli na ostanke do sedaj najstarejše najdene pivovarne. Na dobro erodiranem platoju so našli 6 velikih in napol vkopanih lončenih cistern. Njihove stene so izjemno debele, njihova skupna prostornina pa je bila ocenjena na približno 390 litrov (Geller 1992). Mikrofosilna analiza usedlin, ki so bile zlepljene na stenah cistern, je potrdila prisotnost karameliziranih sladkorjev, žitnih ostankov in škroba (Wang, Friedman, Baba 2021). Ostanke škroba so bili datirani med leti 3764 – 3537 pred našim štetjem (Heiss et al. 2020). Konzervativne ocene pivovarskih kapacitet so okoli 300 litrov zvarjenega piva dnevno v predpostavljenem dvodnevem pivovarsko-fermentacijskem ciklu³³. To vsekakor daleč presega neko hišno proizvodnjo za lastne potrebe in tako je bilo hitro jasno, da gre za pivovarno z skoraj industrijskimi kapacitetami proizvodnje (Geller 1992). Najdba pivovarne s takšnimi kapacitetami

³² Okoli 10.000 let pred sedanostjo.

³³ En dan za varjenje in drugi dan za fermentacijo.

je vsekakor pomembna za raziskavo socialnopolitičnega pomena piva in njegove masovne proizvodnje v času preddinastičnega obdobja v Egiptu (5500 – 3100 pr. n. št.). Zaradi obsega pivovarne raziskovalci domnevajo, da je bila proizvodnja in distribucija piva v tem obdobju vsaj deloma centralizirana (Geller 1992). Pivo kot spoštovana dobrina, ki pomaga pri vzpostavitvi medsebojnih socialnih odvisnosti, je hkrati tudi dober način za mobilizacijo delovne sile in družbene ekonomske izmenjave (Wang, Friedman, Baba 2021). V Hierakonpolisu so po dosedanjih analizah varili s sladom (metoda varjenja 2), kar so potrdili tudi s testi z novim načinom razločevanja slajenih od neslajenih žitnih preostankov v arheoloških kontekstih (Heiss et al. 2020).

Slika 9: a) Karta s prikazom lege Hierakonpolisa b) Satelitski posnetek dela najdišča c) Karta s prikazom rezultatov izkopavanj od 1897 – 1986 v Hierakonpolisu (Aziz et al. 2019, sl. 2).

Slika 10: Ostanke pivovarskih cistern (ogromnih »amfor«) z debelim podnožjem in ognjiščem (Wang, Friedman, Baba 2021, sl. 3).

Slika 11: Skupek zoglenelih pivovarskih preostankov iz Hierakonpolisa. Spodnji del slike prikazuje značilne histološke spremembe celične stene v slajenem zrnju pod elektronskim mikroskopom (Heiss et al. 2020, sl. 8).

Slika 12: Risarska rekonstrukcija pivovarne na odprtem v Hierakonpolisu (Geller 1992, sl. 3).

5 VLOGA PIVA SKOZI ČAS

Alkohol je za človeka skozi čas predstavljal pomemben simbolni medij ter sredstvo socializacije in je kot tak široko zastopan v različnih kulturnih praksah skozi prostor in čas (Dietler 2019). Enako velja tudi za sedanost, saj njegova proizvodnja, distribucija in njegovo uživanje predstavlja pomemben del svetovne ekonomije (Hockings, Dunbar 2019). Skozi pogled medicinskih in psiholoških znanosti je tekom zadnjega stoletja prevladal pogled, da je (čezmerno) uživanje alkohola predvsem patologija posameznika, oziroma predstavlja posameznikov socialni problem (Dietler 2019). Pri tem je potrebno vsekakor poudariti, da takšne vrste pogled izvira predvsem iz strahov srednjih in višjih razredov v trenutnih industrijskih in postindustrijskih družbah. Pri pozornem pogledu namreč vidimo, da gre velikokrat za pomilovanje, nerazumevanje in za strahove o potencialnih upornih praksah delavskega razreda in koloniziranih subjektov zadnjih 500 let (Dietler 2019). Še danes je problematično in čezmerno uživanje alkohola videno kot vzrok večine problemov v (po)tlačeni družbenih razredih, namesto da bi se bolj osredotočili na dejstvo, da je problematično uživanje alkohola tudi odziv na socialne neenakosti, zatiranje in sistematični rasizem v družbi (Hockings, Dunbar 2019). Vsekakor je potencialno pogubno uživanje alkohola v industrijskih kontekstih lahko razumljeno tudi s spremenjenimi vzorci uživanja, kontrole in dostopnosti psihotropnih substanc v primerjavi s predindustrijskimi načini uživanja alkohola (Schwelle 2013). Seveda vzorci pitja alkohola skozi čas niso statični, vsekakor se spreminjajo, obstaja pa nekaj značilnosti, ki se skozi čas (skoraj) ne spreminjajo, predvsem njihova družabna komponenta (Dietler 2019). Biološke prilagoditve, ki človeku omogočajo presnovo alkohola etanola, so se, sodeč po paleogenetskih raziskavah, začele že vsaj v poznem miocenu, nekje med 10 in 7 milijonov let pred sedanostjo (Carrigan 2019). Dva encima, alkoholni dehidrogenazi ADH2 in ADH4 oz. njuni mutaciji, naj bi bila zadolžena za glavnino metabolizma alkohola etanola v človeškem telesu. Paleogenetske raziskave potrjujejo prisotnost teh mutacij torej že pri skupnem predniku človeka, gorili in šimpanzu (Carrigan 2019). Ena od razlag naj bi bilo dejstvo, da je zaradi hladnejšega in bolj suhega podnebja v poznem miocenu prišlo do premika teh skupnih prednikov iz drevesnega v bolj talno življenjsko okolje. Posledično naj bi fermentirana hrana, predvsem padlo zrelo sadje, začela predstavljati pomemben del prehrane teh skupnih prednikov (Carrigan 2019). Na tem mestu je potrebno poudariti, da je pri interpretacijah izsledkov bioloških evolucionističnih študij potrebna previdnost pri sprejemanju prehitrih zaključkov. Velikokrat, predvsem v sociobioloških besedilih, naletimo na poenostavljene in posplošene zaključke, kjer so trenutne ali pretekle človeške kulturne prakse razložene kot nekakšen neposreden pojav domnevnih vedenjskih vzorcev iz »prazgodovine«, ali posplošene človeške nravi kot take (Dietler 2019). Dietler tudi navaja, da je alkohol izjemno pomemben

ekonomski, socialni in politični artefakt skozi čas in kot tak nudi možnosti vpogleda v izgradnjo identitete, odnosov med spoli, na socialne meje in zamejitve, rituale, politiko, kolonializem ter navsezadnje na politično ekonomijo (Dietler 2019). V tem kontekstu želim omeniti samo primer, kako je raziskovalni novinar Olivier van Beemen v dolgoletnem raziskovanju razkrival povezave med pivovarsko multinacionalko Heineken in njegovo neposredno vlogo v genocidu v Ruandi 1994 (van Beemen 2020). Poleg vseh ostalih vzvodov moči, ki so jih imeli med odločujočimi na konfliktnem območju, so skozi svoje podružnice poskrbeli, da je bila proizvodnja in distribucija piva za čas genocida neomejena in nemotena (van Beemen 2020). Heinekenovo pivo je namreč služilo tudi kot anestetik, ki so se ga v ogromnih količinah posluževali klavci z mačetami med svojimi krvavimi orgijami (van Beemen 2020). Heineken je, navkljub zavedanju o stanju stvari na terenu, s polno paro nadaljeval proizvodnjo in bil nekaj mesecev skoraj edina industrija v Ruandi, ki je nemoteno delovala in svoje dobičke celo povečevala (van Beemen 2020). Vodilni v njihovih podružnicah v Ruandi so se pri tem še kako dobro zavedali svoje soodgovornosti v grozotah (van Beemen 2020).

Pomemben je tudi odnos med posebnim in vsakdanjim, kar bi z današnjim besediščem mogoče lahko opisali tudi kot odnos med »drogami« in »hrano«. Pri tem je pomembno poudariti, da je takšna ločnica modernega izvora, ko beseda »droga« sčasoma pridobi na današnjem pomenu in funkciji (Goodman, Lovejoy, Sherratt 2007). Odnos predindustrijskih družb in skupnosti do psihotropnih snovi je bil in je precej drugačen od trenutnega splošnega razumevanja besede droga (Goodman, Lovejoy, Sherratt 2007).

Če pogledamo proizvodnjo, medsebojno deljenje in uživanje piva v predindustrijskem kontekstu³⁴, je bilo in je še del vsakdanje prehrane, slovesnosti, obredov ter mnogoterih socialnih interakcij po svetu (Arthur 2014). Ponekod je celo temelj simbolov gostoljubja, pove lahko veliko o družbenem statusu gostitelja, ponuja dober vpogled v socialno mrežo znotraj dane skupnosti in je tudi način gradnje vezi v skupnosti (Arthur 2014). Blaga opojna sredstva, med katera spada tudi pivo, se vsekakor pojavljajo na obredih z velikim ali večjim številom udeležencev, na katerih se, kot že omenjeno, ponujajo priložnosti za tkanje vezi in govore o pomembnih ali o perečih stvari znotraj skupnosti (Goodman, Lovejoy, Sherratt 2007). Seveda je dobro raziskati tudi njihovo zgodovinsko in materialno kulturno razsežnost, kjer je to možno. Pisni zapisi in predmeti, ki nam jih je zapustila zgodovina piva, nam lahko marsikaj povedo o procesih kulturnih sprememb tako z vidika okusa kot različnih kulturnih praks (Hockings, Dunbar 2019). Lahko nam pomaga pri

³⁴ Ki je ponekod po svetu še zelo živo, številne etnografske študije na to temo so iz celotnega sveta.

vpogledu v to, kako hitro se moda spreminja in morda zakaj. Glede na to, da je pitje piva pogosto povezano z zelo značilnimi posodami in drugimi pripomočki, lahko socialni vzorci pitja zagotovijo še posebej jasno in lahko prepoznavno lastnost za zgodovinsko preučevanje teh procesov (Hockings, Dunbar 2019). Pri besedilih, ki se ukvarjajo z vlogo piva skozi čas, je potrebno omeniti raziskovalno vprašanje, ki ga je leta 1953 na simpoziju ameriških antropologov z naslovom »Did man once live by beer alone?«³⁵ postavil R. Braidwood (Braidwood et al. 1953, 515–526). To vprašanje je v takšni ali drugačni obliki še danes zastopano tako v poljudnih kot tudi v znanstvenih besedilih o začetkih piva in njegovi vlogi v preteklosti (Arthur 2014). Raziskovalci, ki so se udeležili tega simpozija, niso imeli tolikšne količine podatkov o arheoloških in etnografskih raziskavah, kot jih imamo danes o pomenu piva za starodavne in sodobne družbe (Berger 2021a). Iz tega simpozija je tudi izšlo še danes popularno vprašanje, kaj je bilo prej, kruh ali pivo? Arheološko gledano, kar zadeva do sedaj najdene in datirane najstarejše ostanke piva in kruha, gre za relativno sočasna pojava (Arranz-Otaegui et al. 2018). Potrebno pa je poudariti, da je pri postavljanju tega vprašanja vidno še nekaj drugega. Skozenj se ne zrcali samo pomanjkljivo znanje o pivovarskem tehnološkem ozadju³⁶, ampak do neke mere tudi socialni darvinizem s svojim konceptom »linearnega razvoja« človeštva (Barker 2006). Ta koncept najdemo še danes v vseh znanstvenih disciplinah, sploh pri piscih, ki se ne zavedajo (kolonialističnega) družbenega konteksta in časa, v katerem so ti rasistični koncepti nastali oziroma so jih utemeljili (Amin 2009). Po mojem mnenju se odpira tukaj vrsta drugačnih vprašanj, kot npr. kakšno vlogo je imelo pivo pri selekcioniranju gomoljev ali divjih trav, ki so postale žitarice (Dineley, M. 2022a). Ali so slad uporabljali tudi ali predvsem kot sladilo in ali se da ta odnos slediti tudi pri drugih rastlinskih založnih tkivih³⁷? Ali so skupnostna obredja, povezana s pivom služila kot ključ za spoznavanje, razumevanje in zahvaljevanje rastlinskemu svetu za njihovo energijo, ki je pomagala hraniti skupnost v vseh pogledih? Vsekakor izhodiščna vprašanja za nadaljnje raziskave.

5.1 Etnografske analogije in raziskave

Etnografske analogije nam lahko nudijo vpogled v predindustrijsko izdelavo in uživanje piva po svetu. Čeprav je, kot že rečeno, na tem področju glavno vlogo prevzela industrializirana proizvodnja piva s svojo standardizirano in monokulturno proizvodnjo, predindustrijsko pivovarstvo vzporedno obstaja naprej (Berger 2015b). Pri tem se je potrebno zavedati, da

³⁵ Ali so ljudje nekoč živeli predvsem od piva?

³⁶ Med drugim predpostavka, da je pivo vedno zvarjeno izključno iz žitaric oz. slada.

³⁷ Npr. pri gomoljih ali drugih pomembnih virih škroba

vsekakor ne gre za domišljanje o preslikavah sedanjih praks v preteklost (Goodman, Lovejoy, Sherratt 2007). Kljub vsemu so osnove pivovarstva skozi čas ostale popolnoma nespremenjene³⁸ (Dineley, M. 2021). Študij in doživljanje³⁹ teh procesov nam vsekakor pomaga pri razumevanju vloge piva skozi čas, kot tudi približa razumevanje tehnoloških ozadij pivovarstva. Vpogled v celoten proces priprave piva nam pomaga tudi razumeti, kaj ta pomeni za dano skupnost. Etnografske raziskave so lahko tudi pomembne za vzpostavitev diagnostičnih meril za interpretacijo proizvodnje piva v arheologiji. Seveda je potrebno upoštevati stalne spremembe v družbi, ki otežijo vzpostavitev analogij na pomembnih prostorskih, časovnih ali kulturnih razdaljah. Projekti, ki podpirajo metodologijo, ki združuje etnografske raziskave in izkopavanja nedavnih pivovarskih kontekstov, lahko identificirajo arheološke sledove proizvodnje piva, preizkusijo ohranjanje materialne kulture in izpostavijo preteklo znanje ter družbene in obredne vidike (Debels et al. 2024, 127). Prepoznavanje piva je ključnega pomena, saj je pivo v mnogih starodavnih in sodobnih družbah neposredno povezano z ritualom in identiteto (Arthur 2021). Takšnih primerov je veliko, naj omenim samo hierarhijo fermentiranih in ostalih alkoholnih pijač pri ljudstvu Makuusi, na skrajnem jugu Gvajane (Daly 2019). Daleč najbolj spoštovano in najvidnejšo vlogo med njimi ima njihovo pivo iz kasave z imenom parakari, ki ga pri vsakdanjem kot pri obrednem uživanju delijo z ostalimi duhovi in bitji (Daly 2019). Navkljub lahko dosegljivemu industrijskemu žganju in pivu trdijo, da je samo parakari gorivo njihovega življenja, ki krepi njihova posamezna in skupnostno telo (Daly 2019, 140). Etnografskih študij o predindustrijskem pivu je veliko, nekaj zbranih člankov in njihova primerjava s pisnimi, arheološkimi in upodobitvenimi analizami pivovarske preteklosti iz celotnega sveta je zbrana na tej spletni strani: »<https://www.beer-studies.com/en/explorer>« (Berger 2024). Omenjena interaktivna karta je v stalnem dopolnjevanju z novimi podatki in članki. Ta podatek na tem mestu omenjam zato, ker je etnografsko raziskovalno polje o pivu izjemno široko ter obsežno in bi ga bilo škoda spregledati. Zaradi prostorskih omejitev je v tej nalogi omenjeno samo nekaj primerov.

³⁸ Še vedno je treba s pomočjo encimov založna rastlinska tkiva scepiti v enostavnejše sladkorje, morajo fermentirati in treba jih je zaužiti.

³⁹ Kjer je to zaradi živega izročila še možno.

Slika 13: Proces izdelovanja piva parakari iz kasave. Pri tej fazi sočasno potekata tako saharifikacija kot fermentacija (metoda varjenja 3). Da bi se glive s svojimi encimi, s pomočjo katerih potekata ta dva procesa, enakomerno razširile po celotni škrobni masi iz kasave, jih za nekaj dni zaprejo v pripravljeno »posteljo« iz bananinih listov. Na sliki je proces odpiranja te »postelje« (Daly 2019, sl. 9.7).

Vsekakor je potrebno omeniti študijo, ki je izšla letos (2024), v kateri je analizirana tipologija pivovarskih posod, arhitektura in položaj pivovarskih koč ter ognjišč (slika 13), povezanih z današnjo in s (pol)preteklo proizvodnjo piva v današnjem jugovzhodnem Senegalu (Debels et al. 2024). Poleg vseh lončarskih, tipoloških ter arhitekturnih analiz so zelo zanimivi podatki, ki kažejo na to, da proizvodnje piva mobilizira pomemben del energije skupnosti ljudstva Bedik za vzgojo sirka (Debels et al. 2024). Pivo⁴⁰, ki ga izdelujejo pretežno iz sirka (rod *Sorghum*), v njihovih skupnostih pripravljajo za posebne priložnosti, približno šest do sedem krat v njihovem letnem poljedelskem ciklu (Debels et al. 2024). V sušnem obdobju so to predvsem obredja, ki so povezana z zorenjem sirka, žetvijo, požigom trav okoli vasi, iniciacija fantov skozi obrezovanje ter festival žensk (Debels et al. 2024, 130). V deževni dobi pa ga varijo tudi pri skupnostnem delu na poljih (Debels et al. 2024, 130). V vasi Iwol s 618 prebivalci, v jugovzhodnem Senegalu, so bili leta 2022 v sklopu te raziskave izvedeni številni intervjuji, ki so se osredotočali predvsem na

⁴⁰ Bediško ime za njihovo pivo je *ungotyin*.

razmerje med porabljenim sirkom za hrano ter med porabljenim sirkom za pivo v enem letu. Za varjenje piva za 6 obredov ter nekaj skupnostnega dela na poljih, je srednje velika

Slika 14: Položaj različnih prostorov za proizvodnjo piva v vaseh ljudstva Bedik, jugovzhodni Senegal (Debels et al. 2024, sl. 2).

Slika 15: Obrednega uživanja piva so deležni vsi, tako starešine kot otroci. Skupnost Muzey, Čad (Berger 2022, sl. 75).

družina porabila med 265 in 465 kg sirka letno, odvisno od letine. V enakem obdobju je ista družina, poleg ostalega škroba,⁴¹ porabila okoli 500 kg sirka za prehrano. Po potrebi se sirku pri pivovarjenju doda tudi nekaj koruze (Debels et al. 2024, 130). Varjenje piva, ki je razdeljeno v tri faze, traja približno deset dni. Faze si sledijo v naslednjem zaporedju (Debels et al. 2024, 134–138):

- Priprava **slada** (slika 15) iz sirka in traja približno šest dni in zajema mlačev zrn, njihovo namakanje v vodi, kaljenje, prebiranje neskajlenih zrn in sušenje na vetru in soncu ter na koncu mletje, tolčenje oz. drobljenje suhega slada.
- Druga faza zajema **varjenje piva** (slika 16), ki traja približno tri dni. Stolčen in zmlet sirkov slad v točno določenem razmerju zmešajo z vodo, prefiltrirajo in segrevajo na odprtem ognjišču do vretja. Dobljeno pivino ohladijo in dajo na stran. Neskajlena prebrana zrna iz prve faze stolčejo v moko in v točno določenem razmerju zmešajo z vodo. Dobljeno maso dodajo ohlajeni pivini in jo ob temeljitem mešanju segrevajo osem do deset ur na ognju. Skupno dobljeno pivino nato v pivovarski koči hladijo šest do sedem ur.
- **Fermentacija** predstavlja zadnjo fazo varjenja in traja en dan (slika 17). Manjši del pivine, približno 30 litrov, zlijejo v posodo, v katero dodajo približno dve pesti stolčene slajene sirkove moke. Vse skupaj mešajo, dokler se vsa moka ne raztopi v pivini. Gosto pivino potem vlijejo v fermentacijsko posodo z imenom *niene*, ki v svojih poroznih stenah kopiči »speče« kvasovke od prejšnjih fermentacij. Po približno treh do štirih urah je fermentacija že vidna (mehurčki na sliki 17) in iz pivine nastaja pivo. Mlado pivo iz teh posod potem vlijejo v mnogo večje posode (z imenom *elena*), v katerih čaka ostala pripravljena pivina iz druge faze (slika 17). Za pospešitev fermentacije v njih dodajo še dve pesti stolčene slajene sirkove moke in fermentacija je zaključena po šestih do sedmih urah. Preden pivo ponudijo v skodelah iz buč, ga še zadnjič prefiltrirajo.

Količina piva, ki so jo v vasi Iwol zvarili in popili v mesecu marcu 2022 pri obredu iniciacije (obrezovanju) dečkov, starih med 14 in 16 let, je znašala težko predstavljevih 4250 litrov (Debels et al. 2024, 130). Celoten obred traja tri do štiri dni, na njem pa so prisotni vsi prebivalci vasi⁴², tako otroci, starejši, ženske in moški ter gosti iz okoliških bediških skupnosti. Pri tem je potrebno poudariti, da pivo servirajo vsem (slika 14). Gre torej za ogromen ekonomski vložek, ki je

⁴¹ Okoli 500 kg koruze, 200 kg fonija (dve vrsti kultiviranih trav iz rodu *digitaria*), 50 – 100 kg riža in okoli 1000 kg arašidov (Debels et al. 2024, 131).

⁴² 618 prebivalcev.

namenjen družbeni povezanosti, kar se tudi vidi po količini porabljenega sirka za pivo (Debels et al. 2024, 130). Podatki kažejo, da je približno polovica vsega pridelanega sirka v enem letu namenjena zgolj za pivo (Debels et al. 2024). Podobne podatke najdemo tudi drugje v literaturi (Berger, 2021a). V intervjujih iz višavja Gamo v Etiopiji, je bil odgovor na vprašanje, katera hrana zahteva največji vložek časa in napora, vedno isti – pivo (Arthur 2014, 6).

	MANUFACTURING PROCESS	PLACE	KITCHEN UTENSILS	ACTION
S T A G E 1. M A L T I N G	Phase 1.1. Winnowing the ungerminated grains			
	Phase 1.2. Soaking the ungerminated grains			
	Phase 1.3. Filtering out & drying the ungerminated grains			
	Phase 1.4. Drying the germinated grains in the shade			
	Phase 1.5. Drying the germinated grains in the sun			
	Phase 1.6. Pounding the dried germinated grains, drying & winnowing the extracted flour			

Slika 16: Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 1 – priprava sladu (Debels et al. 2024, sl. 4a).

MANUFACTURING PROCESS	PLACE	KITCHEN UTENSILS	ACTION	
STAGE 2. BREWING	Phase 2.1. Mixing the germinated sorghum flour with water			
	Phase 2.2. Extracting the supernatant & filtering out the deposit			
	Phase 2.3. Cooking the filtered mixture of germinated sorghum flour and water			
	Phase 2.4. Cooling the filtered and boiled mixture of germinated sorghum flour and water			
	Phase 2.5. Pounding the ungerminated grains and sifting the extracted flour			
	Phase 2.6. Filtering out the filtered, boiled and cooled mixture of germinated sorghum flour			
	Phase 2.7. Mixing the ungerminated sorghum flour with water			
	Phase 2.8. Cooking both the mixture of germinated sorghum flour and water + ungerminated sorghum flour and water			
	Phase 2.9. Cooling both the mixture of germinated sorghum flour and water + ungerminated sorghum flour and water			

Slika 17: Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 2 – varjenje piva (Debels et al. 2024, sl. 4b).

MANUFACTURING PROCESS		PLACE	KITCHEN UTENSILS	ACTION
S T A G E 3. F E R M E N T I N G	Phase 3.1. Seeding a small portion of the beverage			
	Phase 3.2. Fermenting the whole beverage			
	Phase 3.3. Filtering out the whole beverage			

Slika 18: Tri faze proizvodnje piva v skupnostih plemena Bedik, faza 3 – fermentacija piva (Debels et al. 2024, sl. 4c).

5.2 O fermentaciji

Na koncu tega poglavja bi rad dodal razmislek o pogledu na fermentacijo v »predindustrijskih« družbah, kjer ima lastno pridelana hrana še vedno večji pomen kot industrijsko predelano, kupljeno blago. Na temo pomena fermentacije skozi čas obstaja vedno več literature (Craig 2021) in osebno mislim, da je to še kako pomembno. Med drugim tudi zato, ker je fermentirana hrana posledica intimnih, medevolucijskih odnosov, ki jih med seboj gojimo živa bitja. V tem primeru med ljudmi in mikroorganizmi skozi čas (Daly 2019). Ti odnosi ali pogledi so morda pomembni vsaj pri zavedanju, s kakšno hitrostjo si s trenutnim načinom bivanja, sploh pa s trenutnim množičnim načinom pridelovanja »hrane«, uničujemo rodovitno prst in s tem lastno prihodnost (Daly 2019). Na drugi strani je v skupnostih, kjer je fermentacija še vedno v domeni povezovanja vseh živih bitij, čas fermentacije posebno obdobje, ki se ga veseli celotna skupnost (Katz 2003). Ljudstvo Ch'orti' iz El Salvadorja fermentacijo dojema kot čas rojstva »dobrega duha«, ki ga je treba privabljeti z glasbo in petjem ter ga s tem privabiti v dom, ki so mu ga ustvarili – pijačo, ki naj bi fermentirala (Katz 2003, 30).

6 ARHEOLOGIJA POSKUSOV

Arheologija poskusov označuje raziskovalni postopek. Ta s pomočjo poskusov poustvarja dejavnost, ki pušča podobne sledove v arheološkem depozitu (Pleterski 2008, 43). Verjetnost ujemanja teh sledov je po navadi dovolj velika, da nam arheologija poskusov ponuja uporabna orodja za razumevanje preteklosti (Pleterski 2008, 43). Vsekakor podoživeto poustvarjanje neke pretekle dejavnosti, v mojem primeru predindustrijskega pivovarstva, s seboj prinaša tudi razumevanje procesa, ki ga zgolj s študijo preostankov le-tega težko dosežemo. Temu pritrjuje tudi večina poglobljenih raziskav o arheologiji in antropologiji piva v zadnjih desetih letih, saj vse več študij vsebuje tudi lastne pivovarske poskuse (Liu et al. 2018). Rezultate teh poskusov potem primerjajo z analiziranimi ostanki preteklih pivovarskih procesov, s težiščem na preučevanju mikro in makrofosilnih ostankov, ki so trenutno najbolj izpovedni, kar zadeva pivo (Wang et al. 2017).

6.1 Koritnjak – Steinbier

Poskusi s pivovarjenjem, ki jih občasno izvajam od leta 2016, temeljijo na raziskovanju piva, ki je bilo na Koroškem⁴³ kot obrtna proizvodnja v manjših pivovarnah v trgih, vaseh in mestih prisotno do leta 1917. Takrat namreč, zaradi strogih dekretov, sprejetih med prvo svetovno vojno, ugasneta zadnji dve pivovarni v Otočah/Waidmannsdorf, ki so danes del mesta Celovec (Grömmer 1962). Vzporedno z obrtno, je seveda obstajala tudi domača, hišna proizvodnja na kmetijah, ki se je ohranila vsaj do 50. let 20. stoletja (Glawar 2016). Dva izraza za omenjeno pivo, na katera naletimo v pisnih virih, sta slovenski *koritnjak* in nemški *steinbier*⁴⁴. Sam sem na izraz *steinbier* naletel še pri raziskovanju izročila o pivu na terenu, v vasi Tuče, v Gurah na avstrijskem Koroškem (Glawar 2016). Zanimivo je tudi, da pisni viri poročajo o pivovarjenju z razbeljenimi kamni v sosednji vasi, Radišah, v 14. stoletju (Grömmer 1962, 274). R. Dürnwirth (1905, 16) sicer piše, da *koritnjak* označuje posebno vrsto omenjenega piva, vendar bom zaradi pomanjkanja poimenovanj iz več virov ter splošne slabše raziskanosti tematike uporabljal oba izraza v istem kontekstu. Posebnost tega piva je, kot pove že samo nemško poimenovanje, da so

⁴³ Govora je o današnjem avstrijskem in slovenskem delu Koroške. Po pisnih virih sodeč, so omenjeno pivo izdelovali in točili po celotni nekdanji vojvodini Koroški (976–1918). Vendar se, sodeč po dosedanjih raziskavah, zdi, da je bila glavnina hišne in domače proizvodnje predvsem v planotastem in ravninskem delu Roža ob Dravi ter v Podjuni na današnjem avstrijskem Koroškem (Glawar 2016).

⁴⁴ V dobesebnem prevodu - kameno pivo.

pri varjenju, bolj točno pri drozganju⁴⁵, za segrevanje pивine uporabljali razbeljene kamne (Dürnwirth 1905). Sama tehnologija segrevanja tekočin oz. kuhanja hrane z vročimi kamni je izjemno stara in se pojavlja po vsem svetu (Short et al. 2015). Kdaj se je začela ta tehnologija uporabljati v pivovarstvu, lahko zaenkrat samo ugibamo. Verjetno pa je vprašanje časa, kdaj se bodo začeli prepoznavati porabljeni, zdrobljeni ali zavrženi prežgani pivovarski kamni tudi v arheoloških kontekstih prazgodovine (Garshol 2020). Veliko »gomilic«, ki vsebujejo zažgane plasti s polno prežganimi kamni, je dokumentiranih po Britanskem otočju iz obdobja poznega neolitika (Dineley, M. 2022b, 55). Nekaj dobro dokumentiranih primerov potrjenih najdb pivovarskih kamnov trenutno poznamo iz Britanskega otočja in iz Skandinavije iz srednjega in novega veka (Garshol 2020). Zanimiv je primer pivovarskih kamnov iz pogorele kmetije iz 19. stoletja (slika 18) iz Ranheima, bližina Trondheima na Norveškem. Ko so kmetje leta 1978 pri oranju odstranjevali del nasutja ob nekdanjih zgradbah na kmetiji, so naleteli na debelo plast žganine in zdrobljenih kamnov, ki so kazali očitne znake uporabe v ognju (Garshol 2020, 140). Zanimiva je predvsem količina žganega materiala, saj so odstranili samo del zažganega kupa, ki je znašal 700 kubičnih metrov (Garshol 2020, 140).

Slika 19: Debela žgana plast s pordelimi uporabljenimi pivovarski kamni iz Ranheima, Norveška (Hojem 2013).

⁴⁵ Stopnja pri varjenju piva s sladom (metoda varjenja 2), pri kateri mešanico slada in vode segrevamo, v idealnem primeru pri 60°- 75°C, ker so pri tej temperaturi najbolj aktivni encimi amilaz, ki škrob pretvarjajo v sladkorje.

Podobne najdbe zažganih plasti s kamni bi lahko pričakovali tudi pri izkopavanjih v koroških srednje in novoveških trgih in mestih, kjer so bile pivovarnice, kot tudi pri posameznih domačijah, kjer so varili pivo.

Druga zanimivost raziskovanega piva pa izhaja iz imena koritnjak, ki je povezano s koritom. Korito bi lahko označevalo posodo, v kateri so nekoč z razbeljenimi kamni varili pivo. Ker je pri večini trenutno še živečih podobnih pivovarskih postopkih pri varjenju (drozganju, metoda varjenja 2) uporabljen leseni škaf, lahko domnevamo, da korito predstavlja starejšo formo varilne posode (Garshol 2020, 134). Korito se je pri tej vrsti pivovarjenja s sladom ohranilo do danes kot posoda za spiranje drozge⁴⁶, predvsem na Finskem⁴⁷. V pisnih virih pa zasledimo, da je v 19. in 20. stoletju enako funkcijo korito imelo tudi pri obrtniškem pivovarjenju z razbeljenimi kamni na Koroškem (Dürnwirth 1905, 11). Spiranje drozge je v pivovarjenju s sladom (metoda varjenja 2) relativno mlad postopek (Garshol 2020), zato upravičeno domnevajo, da je pri pivovarjenju s sladom z razbeljenimi kamni leseno korito starejša oblika lesene posode (Laitinen 2019).

Slika 20: Leseno korito iz izdoblene jerebice za spiranje drozge, imenovano *kuurna* iz Finske, z iztesano letnico 1844 (Laitinen 2024).

⁴⁶ V pivovarski literaturi velikokrat naletimo na angleški izraz *lautering tun*, ki v dobesednem prevodu pomeni posoda oz. sod za spiranje.

⁴⁷ Na Finskem pivo *sabti* spirajo v izdolbenem lesenem koritu, imenovanem *kuurna* (slika 19). Dno tega korita obložijo z brinovimi vejami, ki služijo kot filter in začimba za pivo (Laitinen 2019).

Korita za pivovarjenje domnevajo, da so uporabljali že globoko v prazgodovini, najdenih pa je tudi nekaj kamnitih primerkov, pri katerih vse več dejstev kaže tudi na pivovarski kontekst (Dineley, M. 2022b, 56). Pri tem velja omeniti poskus, ki poustvarja pivovarjenje z razbeljenimi kamni v rekonstruiranih kamnitih koritih iz apnenca na osnovi najdenih v Göbekli Tepe-ju, ki naj bi bili stari približno 13.000 (Dietrich et al. 2020). Zanimiv je tudi poskus, ki so ga leta 2010 na otoku Bressay na Shetlandskem otočju poustvarili Merryn in Graham Dineley s somišljeniki (Dineley, M. 2022b). Ustvarili so namreč kamnito korito iz skrilavih plošč po vzoru podobnih korit, najdenih po Britanskem otočju (slika 20). Na robovih so jih zalepili z glino in v njih z razbeljenimi kamni poustvarili okusno pivo (Dineley, M. 2022b).

Slika 21: Pivo, zvarjeno v poustvarjenem kamnitem koritu z razbeljenimi kamni, ki so vidni v ospredju. Bressay, Shetlandski otoki (Dineley, M. 2022b, sl. 5).

Podobna piva, kot je bil koroški koritnjak – steinbier, se še danes pojavljajo (kot živa tradicija ali kot ustno izročilo) v širokem pasu, v grobem od Velike Britanije na zahodu, do Urala na vzhodu (slika 21), kar med drugim odraža tudi trenutno stanje raziskav (Garshol 2020). Tem pivom je skupno varjenje s sladom z razbeljenimi kamni⁴⁸ v lesenih posodah (korita, škafi) in uporaba brina za filter, začimbo in kot glavno črno rastlino v pivu (Garshol 2020). Uporaba brina je v teh pivih mnogo starejša od hmelja, ki svojo današnjo vlogo v pivu pridobiva z evropsko ekspanzijo v svet in jo dokončno potrди skozi izvoz evropskega industrijskega pivovarstva po svetu v zadnjih 150

⁴⁸ Kjer je ta tradicija še ohranjena.

letih (Laitinen 2019). Skozi čas so v pivovarstvu uporabljali mnogo različnih rastlin, odvisno od namena, časa in prostora. Ker pa to ni tema te naloge, naj samo omenim dve odlični knjigi, ki sta napisani na to temo (Rätsch 1996; Caruso 2022). Zanimive analogije so tudi z načinom uporabe brina v koritnjaku – steinbier, čeprav se v pisnih virih zadnjih 150 let o tem pivu ob brinu pojavlja tudi uporaba hmeljevega prevretka⁴⁹ (Grömmer 1962). Zapis postopka varjenja s kamni iz majhne pivovarne iz leta 1803 iz Osoj na današnjem avstrijskem Koroškem kaže na enak način uporabe brina (slika 22) za filter/začimbo/konzervans/pivski duh, kot še danes pri podobnem tipu piva v Latviji (Garshol 2017).

Slika 22: Razširjenost uporabe brina v pivu v pisnih virih ali v izročilu, ki je ponekod samo še ustno, ponekod pa še živo. Različne barve krogov ponazarjajo različne načine uporabe brina pri varjenju s sladom. Potrebno je poudariti, da so pivo po izročilu marsikje na karti, ponekod pa še danes, varili z razbeljenimi kamni (Garshol 2017).

⁴⁹ Seveda je tu govora o obrtni proizvodnji, o hišni tako rekoč ni zapisov. Verjetno gre to pripisati dejstvu, da industrijsko, hmeljeno pivo, varjeno v bakrenih kotlih sčasoma pridobiva na veljavi in se določeni načini njegove proizvodnje uporabljajo tudi za tradicionalne zware.

Slika 23: Brinov preplet, zvezan na približno 2 m dolgo palico, ki služi kot čep za pivovarski škaf, v katerem varijo pivo z razbeljenimi kamni. Brin služi kot filter in začimba za pivo, mojster pivovar pa celotno palico imenuje »čarovniška metla«. Aizpute, Latvija (Garshol 2017).

Vsekakor bi bile zanimive nadaljnje raziskave o vseh podobnostih (varjenje s kamni, uporaba brina, korito/lesena pivovarska posoda) teh tradicionalnih piv na tako širokem prostoru ter kontekstualizacija njihovih morebitnih skupnih časovnih in prostorskih komponent.

6.1.1 Poskusi z varjenjem

Od leta 2016 sem šestkrat poustvarjal varjenje piva s sladom (metoda varjenja 2) z razbeljenimi kamni. Vodilo pri ustvarjanju mi je bilo raziskovanje izročila o koritnjaku – steinbier in o podobnih pivih, ki jih varimo z razbeljenimi kamni. Pri tem me je najbolj zanimalo, ali je možno celoten postopek varjenja poustvariti v lesenem koritu (slika 23). Kot material sem prvič dolbel korito iz bukve. Zaradi zapisov o sušenju slada s češnjevimimi poleni na današnjem avstrijskem Koroškem (Grömmmer 1962, 280) pa sem naslednja korita izdolbel iz češnje. Bukov les ni pustil kakšnega posebnega vonja ali okusa v končnem proizvodu, češnjevi les pa je dodal neko svojo noto, kar sem opazil že pri dolbenju, saj ima sveži češnjevi les (in tudi njegovi sokovi) prijeten, sladkast vonj in okus.

Slika 24: Dolbenje korita iz češnje za varjenje piva z razbeljenimi kamni (Fotografija avtorja, 2020).

Kot pivovarski kamni se v literaturi pojavlja mnogo različnih kamnin magmatskega in metamorfnege izvora, predvsem granit, diorit, andezit...več podobnih kamnin je primernih, vzdržati morajo temperaturni šok, da se popolnoma ne zdrobijo po prvi uporabi ali da jih ne razžene, kar se večinoma zgodi, če vsebujejo vodo. Zaradi tega jih najprej počasi in temeljito prepražimo na žerjavici, saj lahko v nasprotnem primeru pride do eksplozivnih ostrih kamenih rezil, kar je lahko zelo nevarno. Sam uporabljam andezit in podobne kamnine s Smrekovškega pogorja (slika 24).

Slika 25: Dviganje razbeljenih andezitnih kamnov iz ognja s kleščami (Fotografija avtorja, 2016d).

Za potrebe dviganja kamnov iz ognjišča v pivo uporabljam klešče, ki so bile skovane prav za ta namen, skovane so po vzoru naključno najdenih klešč (slika 25) iz gozdne grape blizu vasi Podkraj na avstrijskem Koroškem. Na originalnih kleščah je kovaški žig iz leta 1868 (Ogris 2016). Način segrevanja vode v koritu je odvisen od surovine⁵⁰ in želenega rezultata, vendar v grobem velja pravilo, da naj bi slad eno uro segrevali na temperaturi med 55 in 70 °C, da dobimo dovolj sladkorjev v pivino (Dineley, M. 2022a). Idealno temperaturo naj bi po pričevanju pivovarjev iz Orkneyskih otokov dosegli, ko v vodi jasno vidimo lasten odsev (Dineley, M. 2016). Takrat v toplo vodo dodamo stolčen ali zmlet slad. Pri merjenju s termometrom smo ugotovili, da okrog vročih kamnov v drozgi dobimo točkovno visoko temperaturo, tudi do 100 °C, vendar se to zgodi samo v neposredni okolici kamnov. Ob stalnem mešanju je temperatura celotne drozge v koritu dosti nižja (slika 26).

⁵⁰ V tem primeru od vrste slada.

Slika 26: Klešče za dviganje razbeljenih kamnov iz ognja z žigom iz leta 1868 (Fotografija avtorja, 2016a).

Po približno eni uri smo po navadi s pokušanjem drozge ugotavljali, ali je že dovolj sladka in gosta, da jo lahko filtriramo. Za potrebe filtracije sem na najnižjo točko pri izdelavi korita zvrtil luknjo, v katero sem vstavil nekaj brinovih vejic in jo zamašil z lesenim čepom. Ko je bila drozga dovolj sladka oz. pravšnja po teksturi, smo prenehali z dodajanjem kamnov in odčepili spodnji del korita ter vročo in gosto maso filtrirali skozi brinove veje in cedilo. Dobljena pivina se je skozi cedilo in brinje stekala v lesen sod, ki je bil pripravljen pod koritom. Ko se je pivina ohladila na 20 – 30 °C, smo naposled dodali kvasovke ali v obliki droži, pri zadnjih treh poskusih pa šopek bezgovega cvetja, materine dušice in lipe, saj je na rastlinah v polnem razcvetu polno divjih kvasovk. Na nekaterih rastlinah jih je v polnem razcvetu več, na drugih manj (za opombo sem hvaležen spoštovanemu pokojnemu Dariu Corteseju). Pivo sem po navadi pustil 5 do 7 dni (2 dni na toplem, potem na kletni temperaturi), da fermentira.

Slika 27: Proces drozganja z razbeljenimi kamni (Fotografija avtorja, 2016b).

Rezultati so bili vedno drugačni, ker smo vedno varili po drugačni recepturi ter z različnim razmerjem surovin (različni žitni sladi in njihove kombinacije) in brina (nabran v različnih stopnjah zrelosti). Rezultat je bil vedno gosta, motna, sladkasta pivina, ki je bila nekajkrat viskozna kot sirup. Po fermentaciji je večinoma nastalo osvežilno nizkoalkoholno pivo prijetnega sladko-kislega okusa, z rahlim pridihom brinja in dima (slika 27).

Slika 28: Pivo v stekleni embalaži, 10 dni po prvem poskusnem varjenju z razbeljenimi kamni
(Fotografija avtorja, 2016c).

6.2 Slovarček izrazov, ki se pojavljajo v pivovarstvu in v biologiji rastlin

Amilaze

Razred encimov, specializiranih za hidrolizo škroba (rastline) ali glikogena (živali). Najdemo jih v slini, prebavnih sokovih, trebušni slinavki, kaljenih žitih, nekaterih rastlinah, kvasovkah, plesnih in bakterijah (Berger 2013e).

Drozganje

Infuzija usladkorjene oz. saharificirane mase z vodo pri 50°-75° C, optimalno območje temperature za aktivnost α in β amilaz. Ti encimi se nahajajo v vseh kaljenih zrnih in skoraj v vseh škrobnih delih rastlin (Berger 2013e).

Fitoliti

Fitoliti so mikroskopski silikatni drobcji, veliki do nekaj deset mikrometrov, ki nastajajo v rastlinskih tkivih. Rastlina prek korenin iz tal črpa monosilicijevo kislino, ki se pretvori v SiO₂. Ta se odlaga na celičnih stenah, znotraj celic ali v medceličnem prostoru. Najpogosteje nastajajo v epidermisu (npr. ovoj semen trav, žitnih zrn) in subepidermalnem (»podkožnem«) tkivu (orhideje, palme).

Rastline jih tvorijo zaradi zgradbe (opora rastlini), fizioloških vzrokov (omilijo toksične učinke težkih kovin), obrambe (npr. pred rastlinojedi). Več fitolitov nastaja v suhih okoljih in v starejših rastlinah, ki rastejo v tleh, bogatih s silicijem. Odlaganje fitolitov pa ni odvisno samo od okoljskih razmer, je tudi genetsko pogojeno.

Nekatere rastline (npr. grah) ne tvorijo fitolitov. Druge (npr. koruza) tvorijo različne fitolite v različnih delih rastline (npr. v listih in storžih). Različne rastline lahko tvorijo tudi enak tip fitolitov (Golyeva A., M. Andrič 2014).

Glikoliza

Presnova kvasovk in bakterij, ki pretvarja enostavne sladkorje (glukozo) v piruvat. Slednji se ob pomanjkanju kisika (anaerobno) pretvori v etanol – fermentacija ali laktat - mlečnokislinska fermentacija (Berger 2013e).

Izrabljena zrna⁵¹

Ne glede na metodo, varjenje za seboj pušča ostanke, kot so npr. izrabljena zrna, ki jih ne smemo zamenjati z usedlinami fermentacije (ostanki piva). Zrna so sestavljena iz lupin, vlaken in trdnih rastlinskih ostankov, razen škroba.

Zrna, bogata s celulozo in beljakovinami, se po pivovarjenju reciklirajo kot krma za perutnino ali drobno živino. Dopolnjujejo krmo in žita, ki jim jih dajemo v količini od 10 % do 20 % celotne prostornine, ne več, ker povzročajo fermentacijo. Mokra porabljena zrna imajo enako prostornino kot zvarjena zrna, če se uporabljajo po metodi kuhanja slada (slad + neobvezna surova zrna). Izrabljena zrna lahko posušimo, da se ohranijo. Recikliranje izrabljenih zrn je pivovarno vedno tesno gospodarsko povezovalo z rejo živali v tradicionalnih družbah (Berger 2013e).

Kvasovke

Enocelične glive, katerih metabolizem v anaerobnih pogojih pretvarja sladkorje v alkohol, CO₂ in toploto. Veliko sevov kvasa je bilo in se še vedno uporablja za proizvodnjo piva. V sodobnem času je glavni sev *Saccharomyces cerevisiae*. Za namene industrijskega pivovarstva je postal glavni sev kvasa v pivovarstvu. Toda druge vrste in njihove kombinacije so se in se še vedno uporabljajo za izdelavo piva po vsem svetu, zlasti za varjenje tradicionalnih piv: *Saccharomyces delbrueckii*, *S. pastorianus*, *S. pombe*, *S. Rouxii*, *S. sake*, *S. shaoshing*, *S. uvarum* itd.. (Berger 2013e).

Pivina

Tehnično ime, dano sladkemu soku, pridobljenemu s stiskanjem ali preprosto ekstrakcijo mase usladkorjenega škroba. Ta korak je potreben v proizvodnih procesih, povezanih z načini varjenja, št. 1, št. 2 in št. 4. Saharifikacija in fermentacija si sledita v dveh različnih fazah. Za začetek alkoholne fermentacije je potrebna najprej sladka tekočina (pivina). Pri drugih načinih varjenja poteka alkoholna fermentacija neposredno v škrobni masi, ki je istočasno podvržena svojemu usladkorjevanju. V tem primeru prehod mimo tekoče faze ni več potreben. Pivo dobimo z ekstrakcijo soka iz fermentirane gošče (Berger 2013e).

⁵¹ V angleški pivovarski literaturi - *spent grain*.

Pivo

Pivo ustreza tehnični opredelitvi. Tehnična opredelitev temelji izključno na biokemičnih mehanizmih, ki škrob, ali druga rastlinska založna tkiva pretvarjajo v pivo. Nanaša se na saharifikacijo škroba⁵² in alkoholno fermentacijo. Pivo je pijača, proizvedena z alkoholnim vrenjem sladkorjev iz rastlinskih založnih tkiv. Viri založnih tkiv so različni. Obsegajo vsa žita (riž, proso, koruza, sirek, ječmen, pšenico, rž, ...), gomolje ter različne korenike (maniok, jam, taro, sladki krompir, krompir...), škrobnate plodove (trpotec, rožič, kostanj...) in celo sredice nekaterih palm (Berger 2013e).

Saharifikacija/usladkorjevanje

Postopek pretvarjanja škroba v sladkorje. Surovega škroba ni mogoče fermentirati. Presnova kvasovk, ki je odgovorna za alkoholno vrenje, ga ne more asimilirati. Makromolekula škroba ima previsoko molekulsko maso, da bi prešla membrano celice kvasovke. Poleg tega je bolj netopen. Pivovar mora makromolekulo škroba najprej razdeliti na preproste molekule topnih sladkorjev (hidroliza). Ti sladkorji (glukoza, maltoza), ki jih celica kvasovk asimilira, se nato presnavljajo z glikolizo (Berger 2013e).

Slad

Semena žit, kaljena in posušena. V skladu z metodo in časom, izbranim za sušenje kaljenih zrn (zeleni slad), dobi sladkar različne kakovosti slada. S kaljenim ječmenom dobi različne vrste slada, ki je bolj ali manj obarvan (bledi, zlati ali jantarni slad), bolj ali manj porjavel ali pražen (rjavi slad, »čokoladni« slad). Slad iz sirka, koruze ali prosa daje pivu raznolike barve glede na sorto posamezne vrste žit (bela, rumena, rdeča, vijolična, rjava). Slad lahko v suhem prostoru hranimo leto in več. Brez zarodka sladno zrno ne more več kaliti. To omogoča daljše shranjevanje slada, vendar ga zaradi tega ne moremo uporabiti kot seme. Zato je bila odločitev o sladu, kot delu žitnih zalog vedno strateška arbitraža tradicionalnih družb, katerih preživetje hrane je bilo odvisno od njihovih kašč in letnih setev (Berger 2013e).

Škrob

Kompleksni ogljikovi hidrati, ki služijo kot oskrba rastlin z energijo. Škrob se nahaja v skoraj vseh njihovih organih. Še posebej veliko ga je v organih, ki so povezani z razmnoževanjem (semena,

⁵² In drugih rastlinskih založnih tkiv.

plodovi, gomolji) in prehrano rastlin (korenine, korenike, stebila, deblo nekaterih drevesnih vrst). Škrob je polisaharid. Sestavljen je iz zelo dolgih razvejanih verig D-glukoze. Ločimo dve vrsti: amiloza (do 1000 molekul glukoze) in amilopektin zelo dolg in razvejan (od 10.000 do 100.000 molekul glukoze) (Berger 2013e).

Založna tkiva

V založnih tkivih, to so korenine, gomolji, čebulice, itd., je skladiščena rezerva energije, ki je lahko v obliki škroba, ali v obliki drugih kompleksnih ogljikovih hidratov. V listih se navadno pojavlja samo asimilacijski škrob, ki je bolj začasna oblika škroba. Nastane, da ne pride do previsokih koncentracij saharoze, ki bi potem onemogočale njen transport, itd. Ponoči se navadno ta škrob ponovno razgradi in prerazporedi po rastlini. Tudi v plodovih najdemo škrob - ta je navadno namenjen bolj za prenašalce in med zorenjem preide v preprostejše sladkorje. V semenih pa je škrob zaloga energije za rastoč kalček. Z razgradnjo nastanejo gradniki za rast kalice in vir energije, ki jo le-ta potrebuje. Enako velja za druge založne oblike škroba - vedno so vir energije in hkrati tudi vir gradnikov za strukturne molekule, celulozo, itd. (Likar 2023).

7 ZAKLJUČEK

Eden od namenov tega diplomskega dela je bil splošna predstavitev delčka preteklosti in sedanjosti pivovarstva ter piva. Zaradi širine izbrane teme in omejitev obsega diplomskega dela sem poskušal predstaviti nekaj načinov, kako lahko prepoznavamo pivo in pivovarske procese v arheološkem zapisu. Pri tem se mi je zdelo pomembno, da se da poudarek na eni strani na definicijo piva kot tako⁵³ in na njegova različna tehnološka ozadja skozi čas ter prostor. (Raz)poznavanje le-teh lahko poleg pomembnega ohranjanja človeške kulturne dediščine o znanju in prepletenosti vsega živega ter pridelavi in predelavi hrane⁵⁴ nudi podrobnejši vpogled v barviti svet piva in omogoča študij njegovih preostankov. Navsezadnje je vsako znanje o hrani dobrodošlo v nestabilnih družbenih časih, hkrati pa nas pivovarska obredja spominjajo na neločljiv preplet rastlinskega in človeškega sveta.

V slovenščini na to temo (še) ni prave literature, zato upam, da lahko pričujoče delo služi tudi temu, da se na teh prostorih⁵⁵ ustrezno obravnava vedno večji zbir posameznih podatkov. Znanje o pivu in pivovarstvu je navkljub dejstvu, da je pivo najbolj »priljubljena« fermentirana pijača na svetu, bolj skromno. Med drugim je bil v ta namen na koncu osrednjega dela naloge pridan slovarček pivovarske terminologije.

V arheološki literaturi⁵⁶ vse pogosteje naletimo na obravnavo te teme, velikokrat sicer v domeni dobesebnega prepisovanja in nekritičnega kopiranja od avtorjev do avtorjev, vendar je vse več raziskovalcev, ki se⁵⁷ posvečajo samo tej temi. V diplomskem delu je predstavljenih nekaj načinov analiz mikrofosilnih preostankov piva in pivovarstva skupaj s krajšo predstavitevijo nekaterih arheoloških najdišč zgodnjega pivovarstva. Te analize hkrati s kontekstualizacijo pivovarskih preostankov s teh najdišč predstavljajo edine »trdne« dokaze o starodavnem pivovarstvu in pivu. Obstaja veliko pisnih virov na to temo, vendar jih brez proučevanja preostankov in znanja o pivovarskih procesih težje ovrednotimo in so večkrat uporabljeni kot »teoretsko« bahanje avtorjev brez vsakršnega pivovarskega znanja (Dineley, G. 2021). Na tem mestu hitro naletimo na dejstvo, da arheologija izhaja iz dediščine evropskih kolonialističnih humanističnih disciplin (Barker 2006). Pri proučevanju piva se to velikokrat razbere v še vedno zakoreninjenem pogledu »ex oriente lux«

⁵³ Predvsem razlika v primerjavi z drugimi fermentiranimi alkoholnimi pijačami.

⁵⁴ Za vsakdanje ali posebne namene.

⁵⁵ Tu imam v mislih predvsem prostor nekdanje Jugoslavije in jugovzhodne Evrope.

⁵⁶ Daleč največ v angleškem jeziku.

⁵⁷ Multidisciplinarno.

(Barker 2006) in financiranju analiz nekaterih biokemičnih laboratorijev in institucij, ki so skoncentrirani velikokrat na analize sestave starodavnih pijač obredij višjih družbenih slojev zadnjih 3000 let, predvsem z območja današnjega Bližnjega vzhoda in Egipta (Dineley, G. 2021). Rezultati teh analiz so ponavadi tisti, ki so pompozno objavljeni tudi v poljudni in popularni literaturi, pojavljajo pa se tudi poustvaritve teh piv na moderen način, ki so večinoma plod sodelovanja teh institucij z manjšimi uspešnimi pivovarnami (Dineley, G. 2020). S tem ni seveda nič narobe, vendar je pivo pijača, ki ni bila vedno dostopna samo peščici izbrancev, ampak so je ponavadi bili deležni vsi ljudje v dani skupnosti, saj je pivo med drugim tako nekoč kot danes predstavljalo močno povezovalno in identifikacijsko »sredstvo« (Daly 2019).

Skozi proučevanje piva in pivovarstva lahko dobimo tudi vpogled v družbena razmerja določenega časa in prostora, kar sem želel v tem diplomskem delu elaborirati podrobneje, predvsem na primerih, kakšno vlogo igrata pivo in njegova kasnejša industrializacija v evropski kolonialistični ekspanziji zadnjih 500 let. Odnos med kolonialisti in koloniziranimi se odraža tudi skozi pivo (Daly 2019). Navsezadnje, kot piše antropologinja Hilary Morgan Leathem v letošnji marčevski kolumni na Aljazeera, arheologija večinoma nastopa iz pozicije moči. Arheologi imajo tako dolžnost, da skozi to spregovorijo proti represiji in zatiranju⁵⁸ (Leathem 2024).

Na kratko sem skušal predstaviti razne družbene procese, ki jih lahko odstira raziskovanje preteklosti pivovarstva ter piva in mogoče je družbenozgodovinski kontekst evropskega kolonializma in njegov vpliv na predindustrijsko pivovarstvo po svetu tema nadaljnjih raziskovanj in pisanj.

Na koncu bi rad dodal samo še opazko, da si je omenjeno temo težko predstavljati, ne da bi doživeli proces pivovarjenja samega. Tu si lahko pomagamo predvsem z arheologijo poskusov, ki nudi neomejene možnosti doživljanja in poustvarjanja teh procesov, tako sedanjih kot preteklih.

⁵⁸ Tako načelo bi moralo veljati vedno, avtoričin primer se nanaša na genocid v Gazi in sistematično uničevanje ter brisanje kulturne dediščine s strani Izraela.

8 LITERATURA IN VIRI

8.1 Seznam literature

- Ahituv, H. in A. G. Henry 2022, An Initial Key of Starch Grains from Edible Plants of the Eastern Mediterranean for Use in Identifying Archaeological Starches. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 42, str. 1–19.
- Amin, S. 2009, *Evrocentrizem: kritika neke ideologije*. – Ljubljana, Sophia.
- Arranz-Otaegui, A., L. Gonzalez Carretero, M. N. Ramsey, D. Q. Fuller in T. Richter 2018, Archaeobotanical evidence reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan. – *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115/31, 7925–7930, str. 1-25.
- Arthur, J. W. 2014, Beer through the Ages. – *Anthropology Now* 6/2, str. 1–11.
- Arthur, J. W. 2021, Beer, ritual, and identity: Ethnoarchaeological and archaeological study in Konso, southern Ethiopia. – *Journal of Anthropological Archaeology* 64, članek št. 101350.
- Avdić, D. 2017, *Amerika, Anarhokapitalizam*. - Bandcamp. – URL: <https://damiravdic.bandcamp.com/track/anarhokapitalizam> (citirano 14. 11. 2024).
- Aziz, A., T. Attia, L. McNamara in R. Friedman 2019, Application of Gamma-ray Spectrometry in Discovering the Granitic Monument of King Pepi I: A Case Study from Hierakonpolis, Aswan, Egypt. – *Pure and Applied Geophysics* 176, str. 1639–1647.
- Barker, G. 2006, *The Agricultural Revolution in Prehistory: Why did Foragers become Farmers?* – Oxford, Oxford University Press.
- Berger, C. 2013a, *Three technical axis of the brewery: starch, enzymes, microorganisms*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Brewing-technical-axis> (citirano 2. 6. 2023).
- Berger, C. 2013b, *A technical definition of beer*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Beer-definition> (citirano 27. 1. 2023).
- Berger, C. 2013c, *The 6 ways to brew beer*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Six-brewing-pathways> (citirano 6. 6. 2023).
- Berger, C. 2013č, *Pathway No. 1 = Insalivation of a starchy paste*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Six-brewing-pathways/Pathway-1-insalivation> (citirano 7. 6. 2023).
- Berger, C. 2013d, *Pathway no. 5 = over-ripening of starchy fruits*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Six-brewing-pathways/Pathway-5-overripening> (citirano 9. 6. 2023).

- Berger, C. 2013e, *Glossary of technical terms*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Fundamentals/Glossary> (citirano 20. 6. 2024).
- Berger, C. 2013f, *Pathway no 6: acid hydrolysis of starch*. – Beer Studies. – URL: <https://beer-studies.com/en/Fundamentals/Six-brewing-pathways/Pathway-6-acid> (citirano 9. 6. 2023).
- Berger, C. 2015a, *New beers from the former colonial empires*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/world-history/Industrial-brewery-20e/Beer-ex-colonies> (citirano 6. 6. 2023).
- Berger, C. 2015b, *The industrial brewery in the 20th century*. – Beer Studies. <https://merryn.dineley.com/2016/07/trough-mash-and-wort.html> – URL: <https://www.beer-studies.com/en/world-history/Industrial-brewery-20e> (citirano 6. 6. 2023).
- Berger, C. 2019, *Global history of brewing*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/world-history> (citirano 6. 6. 2023).
- Berger, C. 2020, *The birth of brewing in protohistory*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/world-history/Birth-of-brewing> (citirano 14. 6. 2023).
- Berger, C. 2021a, *The 6 pathways for brewing around the world since beer inception*. – Beer Studies. – URL: https://beer-studies.com/documents-pdf/Ch.BERGER-6_pathways_for_brewing_around_the_world_since_beer_inception-2021-EN.pdf (citirano 8. 6. 2023).
- Berger, C. 2021b, *The contributors for Beer-Studies*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/Contributors> (citirano 1. 6. 2023).
- Berger, C. 2022, *History of African beer south of Lake Chad*. – Beer Studies. – URL: https://www.beer-studies.com/en/Advanced-studies/Chadian_bassin (citirano 29. 5. 2024).
- Berger, C. 2024, *Exploring the historical time-space of beer*. – Beer Studies. – URL: <https://www.beer-studies.com/en/explorer> (citirano 25. 5. 2024).
- Boro, N. in D. Narzary 2022, Amylolytic Fungi in the Ethnic Beer Starter “emao” and Their Beer-Producing Attributes. – *Frontiers in Sustainable Food Systems* 6, str. 1–13.
- Braidwood, R. J., J. D. Sauer, H. Helbaek, P. C. Mangelsdorf, H. C. Cutler, C. S. Coon, R. Linton, J. Steward in A. L. Oppenheim 1953, Symposium: Did Man Once Live by Beer Alone? – *American Anthropologist* 55/4, str. 515–526.
- Carlson, R. G. 1990, Banana Beer, Reciprocity, and Ancestor Propitiation among the Haya of Bukoba, Tanzania. – *Ethnology* 29/4, str. 297–311.

- Carrigan, M. 2019, Hominoid adaptation to dietary ethanol. Hockings, K. and Dunbar, R. (ur.), *Alcohol and Humans: A Long and Social Affair*. Oxford, Oxford University Press, str. 24–44.
- Caruso, G. 2022, *The Botany of Beer: An Illustrated Guide to More than 500 Plants Used in Brewing*. – New York, Columbia University Press.
- Cortese, D. 2007, *Semena tretje moči*. – Ljubljana, Kmečki glas.
- Craig, O. E. 2021, Prehistoric Fermentation, Delayed-Return Economies, and the Adoption of Pottery Technology. – *Current Anthropology* 62/S24, str. 233–241.
- Cutler, H. C. in M. Cardenas 1947, Chicha: a Native South American Beer. – *Botanical museum leaflets, Harvard University* 13/3, str. 1–27.
- Daly, L. 2019, The Nature of Sweetness: An Indigenous Fermentation Complex in Amazonian Guyana. Hockings, K. in R. Dunbar (ur.), *Alcohol and Humans: A Long and Social Affair*. Oxford, Oxford University Press, str. 130–146.
- Debels, P., J. Vieugué, T. Pelmoine, M. Sall in A. Mayor 2024, Identifying Past Beer Production: Contributions from an Ethnoarchaeological Study in Bedik Villages, Senegal. – *Ethnoarchaeology* 16/1, str. 126–162. – URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19442890.2024.2334509> (citirano 17. 5. 2024).
- Dietler, M. 2019, Alcohol as Embodied Material Culture: Anthropological Reflections on the Deep Entanglement of Humans and Alcohol. Hockings, K. in R. Dunbar (ur.), *Alcohol and Humans: A Long and Social Affair*. Oxford, Oxford University Press, str. 115–129.
- Dietrich, L., E. Götting-Martin, J. Hertzog, P. Shmitt-Kopplin, P. E. McGovern, G. R. Hall in W. C. Petersen 2020, Investigating the function of Pre-Pottery Neolithic stone troughs from Göbekli Tepe – An integrated approach. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 34, str. 1–20.
- Dineley, G. 2020, *Origins of grain agriculture: some thoughts from a brewer*. – Ancient malt and ale. – URL: <http://merryn.dineley.com/2020/08/origins-of-grain-agriculture-some.html> (citirano 14. 6. 2023).
- Dineley, G. 2021, *Beerstone is not calcium oxalate and calcium oxalate is not beerstone*. – Ancient malt and ale. – URL: <http://merryn.dineley.com/2021/11/beerstone-is-not-calcium-oxalate-and.html> (citirano 17. 5. 2023).
- Dineley, M. 2016, *Trough, mash and wort*. - Ancient malt and ale. - URL: <https://merryn.dineley.com/2016/07/trough-mash-and-wort.html> (citirano 28. 5. 2024).

- Dineley, M. 2021, The Ancient Magic of Malt: Making Malt Sugars and Ale from Grain Using Traditional Techniques. – *EXARC Journal* 2. – URL: <https://exarc.net/issue-2021-2/at/ancient-magic-malt-making> (citirano 8. 6. 2023).
- Dineley, M. 2022a, *If you go down to the British Museum there's a neolithic beer surprise!*. – Ancient malt and ale. – URL: <https://merryn.dineley.com/2022/04/if-you-go-down-to-british-museum-theres.html> (citirano 17. 5. 2023).
- Dineley, M. 2022b, The Oldest Mash Forks in Britain and Other Archaeological Evidence for Ale in the Neolithic. – *ResearchGate* 189, str. 53–61. – URL: https://www.researchgate.net/publication/367396484_The_Oldest_Mash_Forks_in_Britain_and_other_Archaeological_Evidence_for_Ale_in_the_Neolithic (citirano 17. 6. 2024).
- Dürnwirth, R. 1905, Vom Steinbier. – *Carinthia I.* 95, str. 10–19.
- Eitam, D. 2019, '... Yo-ho-ho, and a bottle of [beer]!' (R.L. Stevenson) no beer but rather cereal-Food. Commentary: Liu et al. 2018. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 28, članek št. 101913.
- Garshol, L. M. 2017, *The juniper mystery*. – Larsblog. – URL: <https://www.garshol.priv.no/blog/368.html> (citirano 20. 6. 2024).
- Garshol, L. M. 2020, *Historical brewing techniques: the lost art of farmhouse brewing*. – Boulder, Brewers Publications.
- Geller, J. R. 1992, *Predynastic Beer Production at Hierakonpolis, Upper Egypt Archaeological Evidence and Anthropological Implications* (Doctoral dissertation, Washington University in St. Louis). – Washington. – URL: <https://www.scribd.com/document/700861261/GELLER-J-R-Predynastic-beer-production-at-Hierakonpolis-Upper-Egypt-Archaeological-evidence-and-anthropological-implications> (citirano 20. 5. 2023).
- Golyeva, A. in M. Andrič 2014, Palaeoecological reconstruction of wetlands and Eneolithic land use in Ljubljansko barje (Slovenia) based on biomorphic and pollen analysis. – *Catena* 112, str. 38–47.
- Goodman, J., P. E. Lovejoy in A. Sherratt 2007, *Consuming habits: global and historical perspectives on how cultures define drugs* (2. izd.). – New York, Routledge.
- Graeber, D. in D. Wengrow 2021, *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*. – New York, Farrar, Straus and Giroux.
- Grömmer, J. 1962, Die Steinbiererzeugung, ein ausgestorbenes Gewerbe in Kärnten. – *Carinthia I.* 152, str. 272–289.

- Heiss, A. G., M. B. Azorín, F. Antolín, L. Kubiak-Martens, E. Marinova, E. K. Arendt in C. G. Biliaderis 2020, Mashes to Mashes, Crust to Crust. Presenting a Novel Microstructural Marker for Malting in the Archaeological Record. – *Plos One* 15/5, št. čl. E0231696.
- Hockings, K. in R. Dunbar 2019, The Puzzle of Alcohol Consumption. Hockings, K. in R. Dunbar (ur.), *Alcohol and Humans: A Long and Social Affair*. Oxford, Oxford University Press, str. 1-8.
- Hojem, Å. 2013, *Profile through the cultural layers*. – Flickr. – URL: <https://www.flickr.com/photos/vitenskapsmuseet/8957825543/> (citirano 1. 6. 2024).
- Kabukcu, C., C. Hunt, E. Hill, E. Pomeroy, T. Reynolds, G. Barker in E. Asouti 2023, Cooking in Caves: Palaeolithic Carbonised Plant Food Remains from Franchthi and Shanidar. – *Antiquity* 97/391, str. 12–28.
- Karaosmanoğlu, K. in D. Karaosmanoğlu, *Criticizing Eurocentrism: Limitations and Alternatives*. - *Eurocentrism at the Margins*, London: Routledge, London/New York, str. 197-214.
- Katz, S. E. 2003, *Wild fermentation: the flavor, nutrition, and craft of live-culture foods*. – Vermont, Chelsea Green Publishing.
- Laitinen, M. 2019, *Viking age brew: the craft of brewing sabti farmhouse ale*. – Chicago, Chicago Review Press Incorporated.
- Laitinen, M. 2024, „*Kuurna*“. – Brewing Nordic blog. – URL: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4WPIQzebT-75X4ySGZm0uXEpxkhA89JFMyYZrqP7gM21eMvvxyUn9Hi_xNkkJkKROhU12sU_LZ1evfc_Bin2MeXHw8_f91E2es5qMc9KOIC-6LtxsGbtaO7nSvknmzQjl0xRRVZ0aL3X9/s1600/Screenshot_2020-08-17_15-31-28.png (citirano 15. 5. 2024).
- Leathem, H. M. 2024, *Why Archaeologists Must Speak up for Gaza*. – Al Jazeera. – URL: <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/3/25/why-archaeologists-must-speak-up-for-gaza> (citirano 28. 3. 2024).
- Liu, L., J. Wang in H. Liu 2020, The Brewing Function of the First Amphorae in the Neolithic Yangshao Culture, North China. – *Archaeological and Anthropological Sciences* 12/118.
- Liu, L., J. Wang, D. Rosenberg, Z. Hao, G. Lengyel in D. Nadel 2018, Fermented Beverage and Food Storage in 13,000 year old Stone Mortars at Raqefet Cave, Israel: Investigating Natufian Ritual Feasting. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 21, str. 783–793.

- Liu, L., Y. Li in J. Hou 2020, Making Beer with Malted Cereals and Qu Starter in the Neolithic Yangshao Culture, China. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 29, št. čl. 102134.
- Phiri, S., S. E. Schoustra, J. van den Heuvel, E. J. Smid, J. Shindano in A. Linnemann 2019, Fermented Cereal-Based Munkoyo Beverage: Processing Practices, Microbial Diversity and Aroma Compounds. – *Plos One* 14/10, št. čl. e0223501.
- Pleterski, A. 2008, *Kubinjska kultura v zgodnjem srednjem veku: Küchenkultur im Frühen Mittelalter*. – Ljubljana, Založba ZRC.
- Rätsch, C. 1996, *Urbock - Bier jenseits von Hopfen und Malz*. – Luzern, AT-Verlag.
- Schwelle, W. P. 2013, *Alkohol: die mächtigste Droge der Welt*. – Solothurn, Nachtschatten Verlag.
- Short, L., A. V. Thoms, B. Cao, A. M. Sinyukov, A. Joshi, R. Scully, V. Sanders in D. V. Voronine 2015, Facile Residue Analysis of Recent and Prehistoric Cook Stones Using Handheld Raman Spectrometry. – *Journal of Raman Spectroscopy* 46/1, str. 126–132.
- Silva, D. P. 2008, *The chemical logic behind... Fermentation and Respiration*. – WayBack Machine. – URL: <https://web.archive.org/web/20080917123419/http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/respi.htm> (citirano 31. 5. 2023).
- van Beemen, O. 2020, *Heineken v Afriki*. – Ljubljana, Umco.
- Wadley, L., L. Backwell, F. d'Errico in C. Sievers 2020, Cooked starchy rhizomes in Africa 170 thousand years ago. – *Science* 367/6473, str. 87–91.
- Wang, J., L. Jiang in H. Sun 2021, Early Evidence for Beer Drinking in a 9000-Year-Old Platform Mound in Southern China. – *Plos One* 16/8, št. čl. e0255833.
- Wang, J., L. Liu, A. Georgescu, V. V. Le, M. H. Ota, S. Tang in M. Vanderbilt 2017, Identifying ancient beer brewing through starch analysis: A methodology. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 15, str. 150–160.
- Wang, J., R. Friedman in M. Baba 2021, Predynastic beer production, distribution, and consumption at Hierakonpolis, Egypt. – *Journal of Anthropological Archaeology* 64, št. čl. 101347.

8.2 Seznam virov

- Glawar, G. 2016, Pivovarjenje z razbeljenimi kamni na območju današnje slovenske in avstrijske Koroške skozi čas (osebni vir, 28. 5. 2016). – Libuče na avstrijskem Koroškem.
- Likar, M. 2023, Založna tkiva in njihova definicija v biologiji rastlin (osebni vir, 23. 2. 2023). – Ljubljana.

Ogris, A. 2016, O hišnem pivovarstvu in varjenju piva z razbeljenimi kamni v Tucah in Radišah v zadnjih sedemdesetih letih (osebni vir, 11. 5. 2016). – Tuče na avstrijskem Koroškem.

Splet 1: <https://latin-dictionary.net/definition/20481/fermentum-fermenti> (citirano 31. 5. 2023).

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Preški Vrh, 26. 11. 2024

Marko Djordjević